

LAPORAN HASIL PENELITIAN
RISET PEMBINAAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2016

**“MODEL PELAYANAN BIDAN UNTUK PENURUNAN ANGKA
KEMATIAN IBU DAN BAYI PADA SUKU BAJO
PROVINSI SULAWESI TENGGARA”**

OLEH

SULTINA SARITA, SKM, M.Kes

SITTI ZAENAB, SST, SKM, M.Keb

HEYRANI, S.Si.T, M.Kes

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KENDARI

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

MODEL PELAYANAN BIDAN UNTUK PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI PADA SUKU
BAJO PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Peneliti Utama :
Nama Lengkap : Sultina Sarita, SKM, M.Kes
NIP : 196806021992032003
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Kebidanan
Nomor HP : 085241727996
Alamat Surel (e-mail) :
Anggota (1) :
Nama Lengkap : Sitti. Zaenab, SST, SKM, M.Keb
NIP : 196903041989032001
Program Studi : Kebidanan
Anggota (2) :
Nama Lengkap : Heyrani, S.Si.T, M.Kes
NIP : 198004142005012003
Program Studi : Kebidanan
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : 1 tahun
Biaya Penelitian : Rp. 35.110.000

Mengetahui,
Kepala Unit Penelitian Poltekkes Kendari

(Rosnah, STP, MPH)
NIP. 197105222001122001

Kendari, Desember 2016
Ketua,

(Sultina Sarita, SKM, M.Kes)
NIP. 196806021992032003

Mengesahkan,
Direktur Poltekkes,

(Petrus, SKM, M.Kes)
NIP.196505181988031001

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sultina Sarita, SKM, M.Kes

NIP : 196806021992032003

Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III d

Jabatan Fungsional ; Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul :

MODEL PELAYANAN BIDAN LOKAL UNTUK PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI PADA SUKU BAJO PROVINSI SULAWESI TENGGARA yang diusulkan dalam skema penelitian Hibah bersaing tahun anggaran 2016/2017 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

Kendari, 1 Februari 2016

Yang menyatakan

Mengetahui

Kepala Unit Penelitian Poltekkes

Rosnah, STP, MPH

NIP. 197105222001122001

Sultina Sarita, SKM, M.Kes

NIP. 196806021992032003

Mengesahkan

Direktur Poltekkes

Petrus, SKM, M.Kes

NIP. 196505181988031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir penelitian “Model Pelayanan Bidan Untuk Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Pada Suku Bajo Provinsi Sulawesi Tenggara” ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan hasil ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat berguna bagi yang membutuhkan dan akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan pahala yang setimpal kepada pihak-pihak yang telah membantu, Amin.

Kendari, Desember 2016

Penyusun

ABSTRAK

Sultina Sarita¹, Sitti Zaenab², Heyrani³

Latar Belakang : Masyarakat suku Bajo adalah masyarakat yang tinggal di atas laut dan pada umumnya beragama Islam tetapi masih memegang kuat tradisi dan kepercayaan- kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat suku Bajo sebagai masyarakat pesisir yang jauh dari akses pelayanan kesehatan memiliki tradisi unik dalam mengatasi masalah kesehatan mereka yaitu tradisi Duata. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, membutuhkan tenaga bidan lokal. Bidan adalah Seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar/registrasi dan atau memiliki ijin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.

Tujuan penelitian : untuk mengetahui mengetahui model pelayanan bidan untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi pada Suku Bajo Provinsi Sulawesi Tenggara

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana akan menggali informasi tentang keberadaan bidan lokal dalam membantu meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada masyarakat Suku Bajo yang tersebar di beberapa Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni di Kecamatan Moramo Utara, Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, Nambo Kota Kendari, Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik obsevasi partisipatif. Pada kegiatan observasi dilakukan pengamatan langsung terhadap subjek dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya kemudian peneliti melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Hasil observasi akan di deskripsikan kemudian dilakukan reduksi untuk menentukan fokus atau memilih diantara yang telah dideskripsikan. Dilanjutkan dengan menyeleksi atau mengurai fokus menjadi lebih rinci.

Hasil Penelitian : berdasarkan hasil wawancara pada ibu-ibu suku Bajo bahwa pengetahuan tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan masih kurang dimana sebagian besar ibu memeriksakan kehamilannya terlebih dahulu pada dukun dan setelah usia kehamilannya sekitar 6-7 bulan baru memeriksakan pada bidan. Selain pemeriksaan kehamilan, pengetahuan ibu tentang pemanfaatan buku KIA masih sangat kurang hal ini dibuktikan dengan sebagian besar ibu-ibu tidak memiliki dan tidak mengetahui isi dari buku KIA. Sikap ibu terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak masih menunjukkan sikap negatif, hal ini dibuktikan dengan wawancara pada ibu yang menyatakan bahwa mereka terlebih dahulu memeriksakan kehamilannya pada dukun, setelah usia kehamilan mendekati persalinan baru memeriksakan kehamilannya pada bidan. penyebab bidan tidak bersedia tinggal di desa binaan oleh karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan seperti poskesdes, sehingga bidan lebih baik tinggal di rumahnya atau di puseksmas. sebagian besar ibu memiliki sikap positif terhadap keberadaan bidan serta pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di desanya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan.....	5
4. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Suku Bajo	7
B. Bidan	8
C. Teori dan Model Perilaku Kesehatan	9
D. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	15
E. Kerangka Konsep Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem Kesehatan Nasional 2012 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Potensi yang dimiliki masyarakat perlu digerakkan, antara lain adalah pengetahuan tradisional berakar dari budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan kesehatan berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga dan masyarakat sesuai dengan keragaman sosial budaya, kebutuhan permasalahan serta potensi masyarakat (modal sosial) (RI, 2012)

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2013, angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamian, persalinan dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga, sedangkan angka kematian Ibu Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 131/100.000 KH (Profil Dinkes Sultra, 2015). Angka ini masih tetap tinggi dibandingkan dengan target MDG's tahun 2015 yaitu sebesar 102/100.000 KH. Masalah kematian ibu dan bayi di Indonesia yang masih tinggi merupakan fokus utama pemecahan masalah kesehatan di Indonesia. Keberadaan bidan desa merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Bidan adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di keluarga maupun di masyarakat. Bidan memiliki beberapa peranan, salah satu perannya adalah sebagai pelaksana. Bidan sebagai pelaksana maksudnya merupakan profesi yang tugasnya merupakan pengaplikasian ilmu secara langsung dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat (Anggorodi, 2009).

Upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi.

Upaya untuk mencapai target MDG'S 4 tentang menurunkan angka kematian balita adalah dengan meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan neonatus, pelayanan sesuai standar, mengatasi masalah emergency ibu dan bayi baru lahir melalui Puskesmas, PONEK dan Rumah Sakit PONEK serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat akan perawatan dan pola asuh yang benar pada bayi dan balita (RISTO, 2014).

Masyarakat suku Bajo adalah masyarakat yang tinggal di atas laut dan pada umumnya beragama Islam tetapi masih memegang kuat tradisi dan kepercayaan - kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat suku Bajo sebagai masyarakat pesisir yang jauh dari akses pelayanan kesehatan memiliki tradisi unik dalam mengatasi masalah kesehatan mereka yaitu tradisi Duata. Tradisi Duata adalah puncak dari segala upaya pengobatan tradisional Suku Bajo untuk mengobati orang yang sakit keras dan tidak dapat disembuhkan dengan cara lain, termasuk pengobatan medis. Bagi suku Bajo, masalah kesehatan dapat diselesaikan dengan mendatangi dukun setempat yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Melihat fenomena tersebut, peran bidan local yaitu bidan yang berasal dari suku Bajo itu sendiri sangat penting untuk bisa memperbaiki kondisi di masyarakat suku Bajo terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Besarnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya dalam pemahaman konsep sehat sakit tentang kesehatan ibu dan anak sehingga keberadaan bidan local pada masyarakat suku Bajo sangat dibutuhkan (Simbolon, 2006).

Bidan mempunyai peran dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai *health monitor* yakni Bidan dapat membantu keluarga untuk mengenal masalah kesehatan terutama yang terkait dengan ilmu kebidanan dengan menganalisa data secara obyektif, serta berperan untuk membuat keluarga sadar akan akibat

masalah tersebut dalam perkembangan keluarga. Peran yang lain adalah sebagai pemberi pelayanan dan koordinator pelayanan kesehatan keluarga, sebagai fasilitator dan sebagai pendidik kesehatan, yaitu untuk merubah perilaku keluarga dari perilaku yang kurang/tidak sehat menjadi perilaku sehat serta sebagai penyuluh dan konsultan yang berperan dalam memberikan petunjuk tentang asuhan kebidanan dasar dalam keluarga (RISTO, 2014).

Model dalam kebidanan adalah aplikasi struktur kebidanan yang memungkinkan seorang bidan untuk menerapkannya sebagai cara mereka bekerja. Model praktik kebidanan didasarkan pada isi dari teori dan konsep praktik. Teori dan konsep mencerminkan filosofi, nilai dan keyakinan tentang manusia. Model yang dikembangkan diharapkan dapat mempengaruhi kesehatan serta memperbaiki intervensi pencegahan dan promosi kesehatan khususnya dalam pelayanan kebidanan.

Masalah kesehatan tidak lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Maka, penentuan kebijakan kesehatan harus melihat sejumlah aspek. Dalam aspek ekonomi, dengan keterbatasan dan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan, menyebabkan pihak provider menjadi kuat dan posisi pasien menjadi lemah. Hal seperti ini sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan masyarakat dan terutama masyarakat pesisir yang jauh dari akses pelayanan kesehatan seperti suku bajo (Adam, 2008).

Tenaga kesehatan dalam hal ini bidan yang berada di daerah asal sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar tenaga kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yaitu UU Kesehatan No.23 tahun 1992 pasal 51, maka untuk mendukung hal tersebut, ditetapkan PP No. 32 tentang tenaga kesehatan. Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas oleh tenaga kesehatan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi (Notoatmodjo, 2010).

Masyarakat suku bajo merupakan anggota masyarakat yang tinggal di dipesisir pantai atau bahkan ditengah laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata letak tempat tinggal dan pelayanan kesehatan masyarakat tentunya juga jauh. Hal ini menjadi alasan bahwa pada umumnya masyarakat suku bajo tidak mampu, karena lokasi tempat pelayanan kesehatan sangat jauh, kemudian transportasi susah, jalan rusak dan apa lagi masyarakat bajo yang di pulau-pulau (Bahar, 2010).

Penelitian yang dilakukan pada suku Bajo tentang persepsi konsep sehat sakit terhadap kesehatan ibu dan anak pada masyarakat suku bajo di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa persepsi sakit menggambarkan ketidakmampuan responden dalam melakukan pekerjaan dan kondisi ini dapat dilihat dari penampilan fisik responden seperti kurus (makojo) dan pucat (mapalle). Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak di masyarakat suku Bajo yaitu pemenuhan nutrisi secara teratur, menjaga kebersihan, mentaati larangan atau pamali yang berlaku pada masyarakat setempat. Penanggulangan sakit terhadap kesehatan ibu dan anak di masyarakat suku Bajo, dalam dalam hal penanganan suatu penyakit responden masih percaya bahwa salah satu penyebab sakit adalah kakaknya sehingga dalam mengatasi penyakit ada yang menggunakan pengobatan tradisional

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat suku bajo meminta pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Faktor tersebut diantaranya faktor konsumer, akses geografis dan akses ekonomi, perilaku petugas, kelengkapan fasilitas, sosial budaya (sikap, persepsi dan kepercayaan), psikologi dan faktor pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor sosial budaya yang membuat masyarakat mempunyai partisipasi yang rendah dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian perlu aktor yang dapat merubah sosial budaya masyarakat yakni keberadaan bidan lokal (Simbolon, 2006).

Masyarakat suku Bajo juga memilki tradisi yang unik, yakni begitu ibu dari suku ini melahirkan bayinya langsung diceburkan ke laut, sehingga Orang Bajo memiliki keistimewaan dengan kemampuan bertahan lama dalam menyelam

(Akil, 2008). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adam, dkk (2008) pada masyarakat suku Bajo di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara bahwa sakit diartikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan sakit panas disertai dengan sakit kepala, kram dan menggigil. Melihat Masih adanya masalah kesehatan ibu dan anak dikalangan masyarakat suku Bajo dan besarnya pengaruh nilai – nilai sosial budaya dalam pemahaman konsep sehat sakit tentang kesehatan ibu dan anak terutama tentang peran serta dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini mengangkat tentang model pelayanan bidan lokal untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi pada suku bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah model pelayanan bidan lokal untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi pada Suku Bajo Provinsi Sulawesi Tenggara?”

3. Tujuan

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan mengetahui model pelayanan bidan untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi pada Suku Bajo Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Tujuan khusus

1. Menggali pengetahuan ibu tentang pelayanan yang diberikan oleh bidan pada Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Mengetahui sikap ibu tentang pelayanan yang diberikan bidan pada Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Mengetahui nilai-nilai yang ada di masyarakat Suku Bajo
4. Mengetahui ketersediaan SDM (bidan) dan fasilitas kesehatan pada Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Menggali sikap dan perilaku bidan dalam memberikan pelayanan pada Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara

4. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini:

- a. Menjadi masukan pada pemerintah terutama pada Dinas Kesehatan dalam mengambil kebijakan tentang kebutuhan bidan lokal suku bajo
- b. Manfaat pada masyarakat, dimana masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan adanya bidan lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Suku Bajo

Suku Bajo merupakan salah satu suku laut yang hidup di wilayah Kepulauan Indoensia dan sekitarnya. Sejak zaman dahulu mereka dikenal sebaga penjelajah laut sejati yang hidup sepenuhnya di atas kapal Mereka berlayar berpindah-pindah dari wilayah perairan yang satu dan lainnya. Persebaran Suku Bajo di Asia Tenggara sampai dengan wilayah Filipina, Malaysia, dan Thailand. Dari proses persebaran ini diketahui bahwa Bahasa Tagalog Filipina juga digunakan oleh suku Bajo saat ini.

Suku Bajo adalah kelompok etnis di Asia tenggara yang memiliki karakteristik kemaritiman yang sangat kuat. Wilayah penyebaran mereka sangat luas mencakup Pantai Timur Sabah, Kepulauan Sulu, Pantai Timur Kalimantan, Selat Makassar, Perairan Laut Sulawesi dan Maluku, serta Perairan Laut Nusa Tenggara

Penyebaran suku Bajo di Indonesia dapat di uraikan pada gambar 3 berikut

Mata pencaharian Suku Bajo adalah mencari ikan. Dengan lautan yang menghampar luas di sekitar mereka, di sanalah tempat mereka mencari

nafkah. Dalam kehidupan sehari-hari Suku Bajo bekerja mencari ikan dengan cara-cara tradisional, yaitu memancing, menjaring dan memanah. Hasil tangkapan ikan ini akan dijual kepada penduduk sekitar pesisir atau pulau terdekat. Beberapa Suku Bajo sudah mengenal teknik budidaya produk laut seperti lobster, ikan kerapu, atau udang. Tempat budidaya yang disebut tambak terapung ini biasanya terletak tidak jauh dari pemukiman.

B. Bidan

Bidan adalah Seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar/registrasi dan atau memiliki ijin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. (ICM, 2005). Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi yang mencakup upaya preventif, promotif persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada Keluarga dan Masyarakat (RI, 2012).

Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO). Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional / Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui kongres ICM ke 27, pada bulan Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai berikut: Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.

Dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kondisi masyarakat Indonesia, maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

C. Teori dan Model Perilaku Kesehatan

Faktor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk dibatasi karena perilaku merupakan resultan dari berbagai faktor, baik internal (ras, perhatian, motivasi, persepsi, kepribadian, pembawaan/bakat, dan intelegensi) maupun eksternal (lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi dan kebudayaan), (Supariasa 2012). Dengan perkataan lain, perilaku adalah merupakan keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktivitas seseorang yang merupakan hasil bersama anatara faktor internal dan eksternal tersebut.

Menurut Bloom (dalam Notoatmodjo 2007), terdapat tiga ranah/domain perilaku yakni kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*), dan psikomotor

(*psychomotor*) yang dalam perkembangannya untuk kepentingan pendidikan praktis dikembangkan menjadi tiga ranah perilaku yakni pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan atau praktik (*practice*)

Dari berbagai determinan perilaku manusia, banyak ahli telah merumuskan teori-teori atau model-model terbentuknya perilaku. Berdasarkan pengalaman empiris dilapangan, bahwa secara garis besarnya perilaku manusia dapat dilihat dari tiga aspek, yakni fisik, psikis dan sosial.

Menurut Graeff et.al (1996), terdapat Empat prinsip utama analisis perilaku yang mempunyai relevansi dengan komunikasi kesehatan :

1) Kebanyakan perilaku dipelajari dalam konteks kultural, sosioekonomik dan individual, sehingga perilaku tersebut dapat dipelajari kembali, tidak dipelajari atau diperkenalkan perilaku perilaku baru. Individu dapat belajar mengadopsi praktikpraktik kesehatan baru dan menjadikan perilaku perilaku yang telah dimiliki menjadi lebih efektif.

2) Perilaku, termasuk berkaitan dengan kesehatan, dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dan reaksi reaksi (anteseden dan konsekuensi) dalam lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.

3) Kondisi lingkungan yang diperlukan untuk mempelajari perilaku perilaku baru tidak harus sama dengan kondisi untuk memelihara perilaku perilaku tersebut setelah perilaku tersebut dijalankan. Program komunikasi yang dirancang dengan tujuan memperkenalkan dan mengajarkan perilaku-perilaku baru pada audiens sasaran memerlukan upaya pengembangan strategi yang berbeda dengan program komunikasi untuk memberikan dukungan jangka panjang bagi praktikpraktik kesehatan yang diadopsi.

4) Eksistensi tingkat-tingkat akal budi (*inner states*), seperti kepercayaan dan pengetahuan, hanya dapat ditafsirkan berdasarkan observasi berkenaan dengan apa yang orang katakan sehubungan dengan hal hal yang mereka lakukan. Supaya perubahan perilaku yang diharapkan dapat terwujud, maka program program komunikasi harus secara langsung mengarahkan diri pada perilaku itu sendiri dan lingkungan sosial maupun fisik (kejadian kejadian yang diamati) yang mendukung perilaku tersebut.

Menurut (Werch, 2007), Model perubahan perilaku merupakan paradigma baru yang inovatif untuk mengintegrasikan pencegahan dan promosi kesehatan dalam waktu yang singkat., sehingga direkomendasikan digunakan untuk penelitian.

Diantara berbagai teori dan model perilaku kesehatan yang saat ini menonjol dibidang promosi dan komunikasi kesehatan menurut (Graef, 1996) adalah :

1. Model kepercayaan kesehatan (*Health Belief Model*)

Model Kepercayaan Kesehatan (Rosentock, 1974, 1977) sangat dekat dengan bidang pendidikan kesehatan. Model ini menganggap bahwa perilaku kesehatan merupakan fungsi dari pengetahuan maupun sikap. Secara khusus model ini menegaskan bahwa persepsi seseorang tentang kerentanan dan kemujaraban pengobatan dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam perilaku kesehatannya.

Menurut Model Kepercayaan kesehatan (Becker, 1974, 1979), perilaku ditentukan oleh apakah seseorang : a) percaya bahwa mereka rentan terhadap masalah kesehatan tertentu; 2) menganggap masalah ini serius; 3) meyakini efektifitas tujuan pengobatan dan pencegahan; 4) tidak mahal; dan 5) menerima anjuran untuk mengambil tindakan kesehatan.

Meskipun berbagai unsur Model Kepercayaan Kesehatan secara statistik, namun kelemahan model ini. Pertama, kepercayaan-kepercayaan kesehatan bersaing dengan kepercayaan serta sikap – sikap yang lain seseorang yang juga mempengaruhi perilaku. Kedua, Kepercayaan seseorang sesungguhnya lebih sering mengikuti perubahan perilaku dan bukan mendahuluinya.

2. Model Komunikasi/ persuasif (*Communication/ persuasion Model*)

Model Komunikasi/ Persuasi (McGuire 1964) ini menegaskan komunikasi dapat dipergunakan untuk mengubah sikap dan perilaku kesehatan yang secara langsung terkait dengan dalam rantai kausal yang sama.

Efektifitas upaya komunikasi yang diberikan tergantung pada berbagai input (atau stimulus) serta output (atau tanggapan terhadap stimulus). Menurut model ini, perubahan pengetahuan dan sikap merupakan prekondisi bagi perubahan perilaku kesehatan dan perilaku perilaku yang lain. Variabel

variabel input meliputi : sumber pesan, pesan itu sendiri, saluran penyampaian karakteristik penerima dan tujuan pesan-pesan tersebut. Variabel variabel output merujuk pada perubahan dalam faktor faktor kognitif tertentu, seperti pengetahuan, sikap, pembuatan keputusan dan juga perilaku perilaku yang diobservasi.

3. Teori aksi beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

(Fishbein 1975, 1980.)

Teori ini menegaskan peran dari niat seseorang dalam menentukan apakah sebuah perilaku akan terjadi. Teori ini secara tidak langsung menyatakan bahwa perilaku pada umumnya mengikuti niat dan tidak akan pernah terjadi tanpa niat. Niat seseorang dipengaruhi oleh sikap sikap terhadap suatu perilaku. Teori ini mengaskan sifat “normatif” yang mungkin dimiliki orang-orang mereka berfikir tentang apayang akan dilakukan orang lain (terutama orang-orang yang berpengaruh didalam kelompok) pada situasi yang sama.

2. Model Transteoritik (*Transteoritical Model*)

Model Transteoritik oleh Prochaska 1979 (“Model bertahap”, Stages Of Change) mengukur perilaku kesehatan dengan tidak bergantung pada perangkat teoritik tertentu. Teori ini terdiri dari Empat tahap independen: prekontemplasi, kontemplasi, aksi dan pemeliharaan. “Prekontemplasi” mengacu kepada tahap bila seseorang belum memikirkan sebuah perilaku sama sekali, orang itu belum bermaksud mengubah suatu perilaku. Tahap “Kontemplasi” seseorang benar-benar memikirkan perilaku, namun masih belum siap untuk melakukannya. Tahap “Aksi” mengacu kepada bila orang telah melakukan perubahan perilaku, sedangkan “Pemeliharaan” merupakan pengentalan jangka panjang dari perubahan yang telah terjadi. Dalam tahap aksi ataupun pemeliharaan, “Kekambuhan” dapat terjadi yaitu individu kembali pada pola perilaku sebelum “Aksi”.

3. *Precede/proceed Model*

Model ini dikembangkan oleh Green, et.al 1980 yang sekarang terkenal untuk merencanakan program pendidikan kesehatan. Model ini merupakan “Model” sejati, yang lebih mengarah kepada upaya-upaya pragmatik

mengubah perilaku kesehatan daripada sekedar upaya pengembangan teori. Green dan rekannya menganalisis kebutuhan kesehatan komunitas dengan cara menetapkan lima “diagnosis” yang berbeda, yaitu : diagnosis sosial, diagnosis epidemiologi, diagnosis perilaku, diagnosis pendidikan dan diagnosis administrasi/kebijakan.

Model *preceed-proceed* untuk perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan dapat dilihat pada gambar 4 seperti dibawah ini :

Gambar 1. *Preceed-proceed model for health promotion planing and evaluation* (Green .1991) Sumber : Judith Graeff et. All (1996)

Selanjutnya Teori Green (dalam Notoatmodjo,2010) digambarkan bahwa perilaku kesehatan di pengaruhi oleh 3 (tiga) faktor (*Predisposing factors, enabling factors, reinsfocing factors* sebagai berikut:

Gambar 2, Faktor yang mempengaruhi perilaku Kesehatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berhasilnya suatu program pendidikan kesehatan atau motivasi dalam rangka perubahan perilaku kearah perilaku kesehatan yang positif, maka kegiatan pendidikan atau promosi kesehatan di arahkan ke tiga faktor tersebut. Kegiatan promosi kesehatan yang ditujukan kepada faktor predisposisi ini akan memberikan pengetahuan dan sikap tentang kesehatan yang diperlukan oleh seseorang atau masyarakat sehingga akan mempermudah terjadinya perilaku sehat mereka. Upaya ini dimaksudkan untuk meluruskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya yang tidak kondusif bagi perilaku sehat.

Kegiatan promosi kesehatan yang ditujukan pada faktor pendukung/pemungkin diharapkan masyarakat mampu memfasilitasi diri mereka atau masyarakat itu sendiri untuk berperilaku sehat, Selanjutnya kegiatan promosi kesehatan yang ditujukan pada faktor penguat berupa pelatihan kepada petugas kesehatan, suami, keluarga, tokoh masyarakat dimaksudkan untuk menguatkan perilaku yang sudah terbentuk.

a. Difusi Inovasi (*Diffusion of Inovations*)(Rogers et.al 1971)

Model ini menegaskan peran agen-agen perubahan dalam lingkungan sosial, oleh karena itu mengambil fokus yang agak terpisah dari individu sasaran utama. Secara relatif, tetangga, petugas kesehatan atau agen perubahan yang lain ikut membantu menghasilkan perubahan perilaku dengan cara-cara

tertentu, misalnya dengan cara meningkatkan kebutuhan akan perubahan, membangun hubungan interpersonal yang diperlukan, mengidentifikasi masalah serta penyebab-penyebanya, menetapkan sasaran dan jalan keluar yang potensial, memotivasi seseorang supaya menerima dan memelihara aksi, dan memutuskan jalinan yang mengembalikan seseorang pada perilaku lama.

b. Teori Pemahaman Sosial (*Sosial Learning Theory*)

(Bandura et.al 1977)

Teori pemahaman sosial menekankan pada hubungan segitiga antara “orang” (menyangkut proses-proses kognitif, perilaku dan lingkungan dalam suatu proses “deterministik resiprokal” atau kausalitas resiprokal). Teori pemahaman sosial melihat perilaku sebagai fungsi “*self-efficacy*” (*self confidence*) dan harapan hasil dari seseorang. Seseorang menjadi merasa yakin atas kemampuannya karena kehadiran pengalaman berkenaan dengan sebuah perilaku atau ia merasa yakin berdasarkan observasi yang dilakukannya pada orang lain sehubungan pelaksanaan perilaku tersebut dimasa lalu. Belajar menyelami (mengobservasi) pengalan orang lain merupakan tema sentral teori pemahan sosial.

D. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Bidan

Konsep Continuum of Care adalah paradigma baru dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak. Dimensi pertama dari kontinum ini adalah waktu, yang meliputi sebelum hamil, kehamilan, persalinan, hari dan tahun kehidupan. Dimensi kedua dari Continuum of Care adalah tempat, yaitu menghubungkan berbagai tingkat pelayanan di rumah, masyarakat, dan kesehatan.

Bidan sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi dan izin praktek yang dimilikinya memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memberi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Oleh karenanya seorang bidan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya mampu memberikan asuhan kebidanan dan bertindak sebagai berikut:

a. *Care Provider* (Pemberi Asuhan Kebidanan)

Bidan memiliki kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal. Pelayanan ini tentunya dilaksanakan berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.

b. *Community Leader* (Penggerak Masyarakat) dalam bidang kesehatan ibu dan anak

Bidan memiliki kemampuan dan kemauan memfasilitasi keluarga dan masyarakat agar memahami, mendukung dan melaksanakan pesan-pesan yang tertuang di dalam buku KIA serta kesehatan reproduksi bekerja sama dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dukun bersalin, dan tokoh tokoh terkait dengan menggunakan prinsip partnership dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan lingkup praktek bidan.

c. *Communicator* (Komunikator)

Bidan memiliki kemampuan dan kemauan berkomunikasi secara efektif dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat, terutama ketika memberikan pelayanan kesehatan. Bidan juga memastikan pemahaman mereka akan pelayanan kesehatan ibu dan anak berdasarkan

d. *Decision Maker* (Pengambilan Keputusan dalam Asuhan Kebidanan)

e. *Manager* (Pengelola)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak dewasa ini diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan.

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan

(SPK). Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik (umum dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, serta intervensi umum dan khusus (sesuai risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan). Dalam penerapannya terdiri atas :

- 1). Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- 2). Ukur tekanan darah
- 3). Nilai Status gizi (ukur lingkar lengan atas)
- 4). Ukur tinggi fundus uteri
- 5). Tentukan presentase janin dan denyut jantung janin (DJJ)
- 6). Skrining status imunisasi tetanus dan berikan tetanus toksoid (TT) bila diperlukan
- 7). Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan
- 8). Test laboratorium (rutin dan khusus)
- 9). Tatalaksana kasus
- 10). Temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), serta KB pasca persalinan.

Pemeriksaan laboratorium rutin mencakup pemeriksaan golongan darah, haemoglobin, protein urine dan gula darah puasa. Pemeriksaan khusus dilakukan di daerah prevalensi tinggi dan atau kelompok berisiko, pemeriksaan yang dilakukan hepatitis B, HIV, sifilis, malaria, tuberkolosis, kecacingan dan thalasemia.

Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan sebagai berikut : minimal 1 kali pada triwulan pertama, minimal 1 kali pada triwulan kedua, minimal 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi

- b. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten diarahkan ke fasilitas kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pada kenyataan dilapangan, masih terdapat penolong yang bukan tenaga kesehatan dan dilakukan diluar fasilitas kesehatan. Oleh karena itu secara bertahap seluruh persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Pencegahan infeksi
- 2). Metode pertolongan persalinan yang sesuai standar
- 3). Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi
- 4). Melaksanakan injeksi Vit K 1 dan salep mata pada bayi baru lahir.

- c. Peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar di semua fasilitas kesehatan

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan, waktu 2 minggu setelah persalinan (8-14 hari), kunjungan nifas ke tiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari). Pelayanan yang diberikan adalah :

- 1). Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu
- 2). Pemeriksaan tinggi fundus uteri ((involusi uteri)
- 3). Pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervaginam lainnya
- 4). Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan
- 5). Pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali, pertama segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A pertama

6). Pelayanan KB pasca salin

- d. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua fasilitas kesehatan

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik difasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus : kunjungan neonatus ke 1 (KN1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir, kunjungan neonatus ke 2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 setelah lahir, kunjungan neonatus yang ke 3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir. Pelayanan kesehatan neonatal dasar dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir dan pemeriksaan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) untuk memastikan bayi dalam keadaan sehat, yang meliputi :

- 1). Pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir : perawatan tali pusat, melaksanakan ASI eksklusif, memastikan bayi telah diberi injeksi vitamin K 1, memastikan bayi telah diberi salep mata antibiotik, pemberian imunisasi hepatitis B0
- 2). Pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM
Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan masalah pemberian ASI, pemberian imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir, konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA

- e. Peningkatan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan maupun neonatus

Deteksi dini kehamilan dengan faktor risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko dan komplikasi serta penanganan yang adekuat sedini mungkin, merupakan kunci keberhasilan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilahirkannya. Faktor risiko pada ibu hamil adalah :

- 1). Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
- 2). Anak lebih dari 4
- 3). Jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun
- 4). Kurang Energi Kronis (KEK) dengan lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm atau penambahan berat badan < 9 kg selama kehamilan.
- 5). Anemia dengan hemoglobin <11 g/dl
- 6). Tinggi badan kurang dari 145 cm, atau dengan kelainan bentuk panggul dan tulang belakang
- 7). Riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya atau sebelum kehamilan ini.
- 8). Sedang/pernah menderita penyakit kronis : TBC, kelainan jantung, ginjal, hati, psikosis, kelainan endokrin, tumor dan keganasan.
- 9). Riwayat kehamilan buruk : keguguran berulang, kehamilan ektopik terganggu, mola hidatidosa, ketuban pecah dini, bayi dengan cacat kongenital.
- 10). Riwayat persalinan dengan komplikasi : persalinan dengan SC, ekstravakum/forsep

- 11). Riwayat nifas dengan komplikasi: perdarahan pasca persalinan, infeksi masa nifas, psikosis post partum (post partu blues)
- 12). Riwayat keluarga menderita penyakit kencing manis, hipertensi dan riwayat cacat kongenital
- 13). Kelainan jumlah janin : kahamilan ganda, janin dampit, monster.
- 14). Kelainan besar janin : pertumbuhan janin terhambat, janin besar
- 15). Kelainan letak dan posisi janin : lintang, sungsang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu.

Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah apabila mendapat penanganan yang adekuat difasilitas pelayanan kesehatan. Faktor waktu dan transportasi merupakan hal yang sangat menentukan dalam merujuk kasus risiko tinggi. Oleh karenanya deteksi faktor risiko pada ibu baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah kematian dan kesakitan ibu.

Deteksi dini untuk komplikasi pada neonatus dengan melihat tanda-tanda atau gejala-gejala adalah tidak mau minum/menyusu atau memuntahkan semua, riwayat kejang, bergerak hanya jika dirangsang/letargis, frekuensi nafas ≤ 30 x/menit dan ≥ 60 x/menit, suhu tubuh $\leq 35,5$ ° C, dan $\geq 37^{\circ}\text{C}$, tarikan dinding dada di dalam sangat kuat, merintih, ada pustul kulit, nanah banyak dimata, pusar kemerahan meluas ke dinding perut, mata cekung dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat, timbul kuning dan atau tinja berwarna pucat, berat badan menurun umur rendah dan atau ada masalah pemberian ASI, BBLR < 2500 gram, kelainan kongenital seperti ada celah di bibir dan langit-langit.

- f. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara adekuat dan pengamatan secara terus menerus oleh tenaga kesehatan

Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi untuk mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan sekitar 15-20% ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani.

Pelayanan neonatus dengan komplikasi adalah penanganan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian oleh dokter /bidan/perawat terlatih di polindes, puskesmas, puskesmas PONED, rumah bersalin dan rumah sakit pemerintah / swasta. Diperkirakan sekitar 15 % dari bayi lahir hidup akan mengalami komplikasi neonatal. Hari pertama kelahiran bayi sangat penting, oleh karena banyak perubahan yang terjadi pada bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam rahim kepada kehidupan di luar rahim. Bayi baru lahir yang mengalami gejala sakit dapat cepat memburuk, sehingga bila tidak ditangani dengan adekuat dapat terjadi kematian. Kematian bayi sebagian besar terjadi pada hari pertama, minggu pertama kemudian bulan pertama kehidupannya.

- g. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar di semua fasilitas kesehatan

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan terakhir. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi : kunjungan bayi satu kali pada umur 3-5 bulan, kunjungan bayi satu kali pada umur 3-5 bulan, kunjungan bayi satu kali pada umur 6-8 bulan, kunjungan bayi satu kali pada umur 9-11 bulan. Kunjungan bayi

bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan. Pelayanan kesehatan pada bayi adalah pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1, 2, 3, 4, DPT/HB 1,2,3, campak), sebelum bayi berusia 1 tahun. Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK), Pemberian vitamin A 100.000IU (6-11 bulan), konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda-tanda sakit dan perawatan kesehatan di rumah menggunakan buku KIA, penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

- h. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh anak balita sesuai standar di semua fasilitas kesehatan

Lima tahun pertama kehidupan, pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Masa ini merupakan masa keemasan atau golden period dimana terbentuk dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini menjadi sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin atau mencegah gangguan ke arah yang lebih berat.

Pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang sesuai standar yang meliputi :

- 1). Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam buku KIA/KMS.
- 2). Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) minimal 2 kali dalam setahun. Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali setahun (setiap 6 bulan).
- 3). Pemberian vitamin A dosis tinggi (200.000 IU). Dua kali dalam setahun.

- 4). Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita
- 5). Pelayanan anak balita sakit sesuai standar dengan menggunakan pendekatan MTBS

i. Peningkatan pelayanan KB sesuai standar

Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki 2 anak. Serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Pelayanan KB bertujuan menunda (merencanakan) kehamilan. Bagi pasangan usia subur yang ingin menjarangkan dan/atau menghentikan kehamilan dapat menggunakan metode kontrasepsi yang meliputi : Kb alamiah (sistem kalender, metode amenore laktasi, coitus interruptus), metode KB hormonal (pil, suntik, susuk) dan metode KB non hormonal (kondom, AKDR/IUD, vasektomi, dan tubektomi).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan peserta KB perlu diupayakan pengelolaan program berhubungan dengan peningkatan aspek kualitas, teknis dan aspek manajerial pelayanan KB. Dari aspek kualitas perlu diterapkan pelayanan yang sesuai standar dan variasi pilihan metode KB. Sedangkan dari segi teknis perlu dilakukan pelatihan klinis dan non klinis secara berkesinambungan. Selanjutnya aspek manajerial, pengelola program Kbperlu melakukan revitalisasi dalam segi analisis situasi program KB dan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB

E. Kerangka kosnep penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana akan menggali informasi tentang keberadaan bidan lokal dalam membantu meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada masyarakat suku bajo yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni di Kolono, Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dan Soropia Kabupaten Konawe. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada April sampai Agustus 2016.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipatif. Pada kegiatan observasi dilakukan pengamatan langsung terhadap subjek dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya kemudian peneliti melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Hasil observasi akan dideskripsikan kemudian dilakukan reduksi untuk menentukan fokus atau memilih diantara yang telah dideskripsikan. Dilanjutkan dengan menyeleksi atau mengurai fokus menjadi lebih rinci.

Pengumpulan data pada variabel konteks akan dilakukan melalui pengumpulan dokumentasi terkait tujuan program, visi, dan misi program sedangkan pengumpulan data pada variabel input dan variabel proses akan dilakukan dengan *in depth interview* dan FGD.

Hasil pengumpulan data, peneliti akan melakukan triangulasi data yaitu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data dari berbagai sumber data.

Peneliti akan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan observasi seperti pemanfaatan *tape recorder* dan *handy camera*. Alat yang dimaksud :

1. Panduan wawancara, sebagai pedoman.
2. Buku catatan, untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Tape recorder, untuk merekam semua percakapan dengan sumber data.
4. Kamera, untuk memotret pada saat aktifitas wawancara.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana narasumber mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan *audio visual*, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai keabsahan data yang diperoleh.

Selain sumber data dari nara sumber manusia (*human resources*) peneliti juga melakukan penelusuran melalui dokumen tertulis yang resmi sebagai milik organisasi dalam melaksanakan manajemen program LNS.

Pengolahan data dilakukan dengan identifikasi terhadap unit analisis/bagian terkecil dalam suatu data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan masalah penelitian. Setelah ditemukan bagian terkecil dalam data tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap unit dengan tujuan agar memudahkan peneliti dalam penelusuran kembali sumber asalnya.

Data yang diperoleh, peneliti melakukan reduksi data, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Data hasil mengihtisarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Display data, dilakukan dengan memilah bagian data yang memiliki kesamaan, dan dikategorisasikan berdasarkan pokok permasalahan kemudian dibuatkan bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola hubungan satu data dengan data yang lainnya. Setiap katagori yang ada dicari kaitannya kemudian diberi label (nama).

Dalam analisa data peneliti akan mengurai data menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan data tampak dengan jelas dan bisa secara jelas ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk persoalan. Fakta lapangan disintesa kedalam kategori yang ditetapkan dalam penelitian. Dalam menganalisa data digunakan *content analisis*, mencakup kegiatan klarifikasi lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klarifikasi dan menggunakan tehnik analisis dalam memprediksikan. Proses analisis meliputi menetapkan lambang tertentu, klasifikasi data berdasarkan lambang dan melakukan prediksi atas data.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Desa Langgapulu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan

Desa Langgapulu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 449 m², jumlah penduduk sekitar ± 515 jiwa, Jumlah KK 154 sebagian besar berpenghasilan sebagai nelayan, batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tampo

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulunese Kecamatan Kolono Timur

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Namu Kecamatan Laonti

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laeya

b. Desa Ranooha Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan

Desa Ranooha adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Moramo, dengan jumlah KK 159, jiwa sebanyak 681, dengan 341 orang laki-laki dan 340 orang perempuan. Penduduk Desa bermata pencaharian 90% nelayan, 10 % petani kelapa, kakao, mente, palawija dan mayoritas beragama islam.

Batas-batas wilayah Desa Ranooha yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wawatu

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Moramo

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pondambea

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moramo

c. Desa Bajoe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

Desa Bajoe adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dengan luas wilayah 400 m², dengan jumlah penduduk 512 Jiwa, laki-laki sebanyak 262 orang sedangkan perempuan sebanyak 250 orang, sebagian besar berpenghasilan sebagai nelayan. Batas-batas wilayah desa Bajoe adalah

Sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung

Sebelah selatan berbatasan dengan lautan

Sebelah timur berbatasan dengan hutan lindung

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar

2. Hasil Penelitian

Perkampungan orang Bajo pada umumnya berada dipesisir pantai dan menjorok samapi perairan dangkal. Hal ini menunjukkan peran penting laut bagi Suku Bajo tidak menetap disuatu kampung, melainkan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari hasil laut dengan menggunakan perahu atau sope. Potensi hasil laut dikawasan tertentu yang melimpah menjadikan mereka menetap dilaut dengan membangun pondok-pondok sebagai tempat berteduh pada saat cuaca memburuk, dan juga menjadi tempat mengolah hasil tangkapan. Bila lokasi tersebut memenuhi persyaratan untuk pemukiman, misalnya tidak jauh dari sumber air bersih, kemudian dalam hasil tangkapan, maka tempat tersebut diputuskan sebagai tempat tinggal baru.

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan kedalam masalah, serta pengetahuan adalah semua yang didapat dari penginderaan, seperti penglihatan dan pendengaran. Masuknya program-program

pemerintah yang berangkat dari akar pengetahuan yang berbeda dengan Suku Bajo menyebabkan benturan dengan kelembagaan Suku Bajo. Suku Bajo mendasarkan pengetahuannya dari nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun berbenturan dengan pengetahuan pemerintah yang bersumber dari pengetahuan ilmiah serta tertuang didalam peraturan perundang-undangan.

Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak di Suku Bajo yaitu pelayanan antenatal care, oleh tenaga kesehatan, pelayanan pada ibu postpartum (nifas), pemeriksaan bayi baru lahir, pemeriksaan balita dan pelayanan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu di Suku Bajo Desa Langgapulu Kecamatan Kolono, Desa Bajoe Kecamatan Soropia dan Desa Ranooha Kecamatan Moramo tentang pengetahuan antenatal care yang berkaitan dengan kepemilikan buku KIA dan pemanfaatannya, sebagian besar ibu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki Buku KIA dan tidak tahu pemanfaatannya seperti yang tercantum pada kotak dibawah ini

“... kita tidak pegang kasian buku KIA...kita tanya petugasnya katanya habis..jadi kita datang-datang saja kita periksa kalo kita hamil...”	IU1
---	-----

“...yang bawa kita punya buku KIA itu bidan...dia bilang bidannya nanti hilang kalo kita yang bawa...”	IU3
--	-----

..

Mengenai pengetahuan ibu tentang persalinan serta persiapan yang dilakukan, sebagian ibu-ibu dari Suku Bajo mengatakan bahwa mereka diberitahu oleh bidan untuk mempersiapkan pakaian bayi seperti yang dijelaskan pada kotak dibawah ini

"...paling kita dikasitau untuk siapkan perlengkapan bayi.."	IU5
"...persiapan untuk bayi...supaya pada saat lahir adami pakainnya..."	IU3

Pengetahuan ibu tentang pemenuhan gizi pada bayi, balita dan anak prasekolah, semua ibu dari suku Bajo mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui tentang pemenuhan gizi pada bayi, balita dan anak mereka, seperti yang dikemukakan oleh responden di bawah ini :

"...kita nda tau...belum mengerti seperti apa gizi untuk bayinya kita kasian.."	IU2
"...belum tau...yang kita tau dikasih susu saja..itu ji.."	IU4

Mengenai pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, sebagian ibu menjawab mereka belum tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, yang mereka tahu adalah setiap bulan bayinya di timbang di posyandu, penjelasannya seperti pada kotak dibawah ini:

"...kita belum tahu seperti apa itu yang penting kita bawa saja dposyandu tiap bulan untuk ditimbang.."	IU1
"...yang saya tahu bayinya kita ditimbang diposyandu..."	IU5
"...kita belum tau itu kasian bu..."	IU3

b. Sikap Ibu

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu Suku Bajo tentang pelayanan yang diberikan oleh bidan didapatkan bahwa mereka akan

bertemu dengan bidan apabila mereka sakit atau ingin memeriksakan kehamilannya, penjelasannya seperti yang tercantum pada kotak dibawah ini :

“...kita berobatnya sama bidan lilis..kalo bidan kebetulan tidak ada kita pergimi periksa kepuskesmas...” IU2

“...kalo periksa hamilnya sama bidan sulis...biasa juga kita periksa ke posyandu...” IU1

Ibu-ibu dari Suku Bajo juga mengatakan bahwa mereka akan memeriksakan kehamilannya pada bidan apabila sudah yakin dari dukun kalau mereka sudah hamil, dan pemeriksaan kehamilannya pada bidan dilakukan pada usia kehamilannya trimester II dan III, penjelasannya seperti kotak dibawah ini

“...kalo periksa hamilnya biasa umur-umur 5 bulanpi..dipegang dulu sama dukunnya...” IU1

“...kalo saya nanti 7 bulan, yang penting sy sudah taumi dari dukun kalo saya sudah hamil...” IU4

Mengenai pelayanan tentang pertolongan persalinan, sebagian ibu-ibu dari suku Bajo mengatakan bahwa mereka meminta pertolongan persalinan pada bidan, apabila bidan tidak ada di tempat, maka mereka meminta pertolongan persalina pada dukun bayi yang ada di desa mereka, seperti yang tercantum pada kotak dibawa ini :

“...kalo ke puskesmas biasa dukunnya juga kita bawa...soalnya kalo kita dijalan kalo ada apa-apa kan adaji dukun..” IU2

“...saya panggil bidan untuk turun disini supaya saya diperiksa....” IU1

“...ke dukun dulu...tapi kita panggil lagi bidannya...dukunnya juga khawatir..karena tidak ada juga kendaraan kalo ada apa-apa..” IU5

Pelayanan bidan pada saat post partum, sebagian besar ibu-ibu dari Suku Bajo menjelaskan bahwa mereka dikunjungi bidan setelah melahirkan dan diberi perawatan pasca salin, misalnya dengan memandikan bayinya dan diberi pengobatan, selain bidan dukun masih berperan aktif dalam merawat ibu post partum beserta bayinya, misalnya memandikan ibu dengan air panas serta memandikan bayinya sampai 7 hari pasca salin, penjelasannya seperti pada kotak dibawah ini :

"...iya...biasa bidannya datang periksa kita,,,kemudian dikasih obat.."	IU6
"...biasa juga..dia (Bidan) liat kita dengan bayita...tapi kalo kasih mandi biasanya juga dukun yang mandikan...setelah itu kita dimandikan air panas.."	IU7

Selain pelayanan post partum, bidan juga akan memberikan pelayanan terhadap bayi, balita dan anak prasekolah, ibu-ibu dari Suku Bajo mengatakan bahwa apabila anak mereka sakit, maka mereka akan membawa atau memeriksakan anaknya pada bidan yang ada di desa mereka, seperti penjelasannya pada kotak dibawah ini :

"...kami bawa sama bidan...tapi kalo tidak ada bidan kami langsung bawa ke puskesmas... "	IU10
---	------

c. Nilai- nilai

Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran, keyakinan mengenai ide-ide, objek atau perilaku. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai landasan, alasan dan motivasi dalam perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu suku Bajo, mereka mengatakan bahwa pada saat hamil, tidak ada makanan yang dipantang, sebagian lagi ibu mengatakan tidak boleh minum air es, karena bisa menyebabkan anak besar sehingga susah dalam melahirkan. Pada saat

melahirkan dianjurkan untuk minum minyak goreng satu sendok makan, agar mudah melahirkan, sesudah melahirkan dilarang makan-makanan yang licin, diitakutkan bayinya akan mengalami diare karena mendapatkan ASI dari ibunya, seperti pada wawancara di bawah ini :

“..biasanya tidak ada larangan terhadap makanan kalau lagi hamil, kecuali sudah melahirkan kita dilarang makan yang licin-licin...” IU 1

“..yang saya dilarang kalau lagi hamil tidak minum es, kecuali kalau mau melahirkan tidak boleh berdiri di depan pintu, atau lewat-lewat dimuka pintu nanti susah melahirkan ...” IU 5

“..biasanya juga kita disuruh minum minyak kelapa katanya biar lancar keluarnya bayinya..” IU10

“..kalo makanan pada saat hamil tidak ada bu...kalo sementara melahirkan ada larangan..biasa sayur..sayur kangkung..karena biasa mencret..” IU1

“..ada juga sayur-sayur licin..kayak kopi gandu, nda boleh kita makan...kecuali kalo sayur daun kelor, daun katuk..” IU2

Selain makanan terdapat pula nilai-nilai perilaku pada suku Bajo yaitu setelah tujuh hari melahirkan diadakan upacara bantang agar bayinya banyak rejeki, supaya dukunnya tidak cepat rabun dan ucapan terima kasih kepada dukun untuk selamat dunia akhirat, dan pada acara tersebut ibu dan bayi di beri bedak (terbuat dari tepung beras dicampur kunyit) dan bayinya di beri lilitan benang hitam pada pinggang, seperti penjelasan dibawah ini :

“..setelah tujuh hari melahirkan, biasanya diadakan sukuran yang kita sebut bantang, yaitu ucapan terima kasih sebagai rasa sukur kepada Tuhan bahwa ibu dan bayinya sudah selamat..” IU3

“..dukun biasanya memberikan bedak campur kunyit pada dahi ibu, bahu dan pergelangan tangan, bayinya dililitkan benang hitam pada pinggangnya.”IU4

“..setelah setelah sepuluh hari melahirkan suami istri turun kelaut untuk mandi bersama sebagai ungkapan rasa syukur..” IU5

“..Anggota keluarga tidak boleh keluar masuk pintu rumah..” IU9

d. Ketersediaan SDM (bidan)

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memiliki kuaifikasi untuk didaftar (register) dan atau izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan (Kongres ICM ke 27). Sedangkan pengertian bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di Wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Langgapulu Kecamatan Kolono dan Desa Bajoe Kecamatan Soropia bahwa ada bidan yang tinggal diposkesdes, Sedangkan Pada Dusun Bororo bidan tidak ada, karena tinggal dan menetap di desa Ranooha, sehingga apabila masyarakat membutuhkan pertolongan pelayanan kesehatan, bidan langsung menganjurkan ke puskesmas Lapuko yang berada di ibukota kecamatan. Hal ini sesuai dengan wawancara pada ibu yang tercantum pada kotak 1.

"...ada bidan Dian dia tinggal diposkesdes..."	IU8
"...kalo kami disini (Desa Bajoe) ada bidan lilis yang tingga di poskesdes, kecuali kalo dia pulang ke rumah, maka kami langsung ke puskesmas.."	IU5
"...nda ada bidan yang tinggal disini (dusun Bororo)...dia tinggal di Ranooha, karena bidan pegang dua desa, disini (dusun Bororo) dan Ranooha..."	IU10
"...bidan tinggal di Ranooha,..kalo disini dusun Bororo, jadi disini nda bidan yang tinggal.."	IU3
"...di Kecamatan Soropia ini bidannya pegang masing-masing satu desa binaan..."	ITkp

Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Suku Bajo masih terbatas, yaitu hanya poskesdes di dua desa yang dijadikan sampel penelitian sementara satu desa lainnya belum tersedia poskesdes, sehingga masyarakat susah mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terdekat. Seperti yang dijelaskan pada kotak dibawah ini :

“...kalo disini ada poskesdes, bidannya juga tinggal disini, jadi kalo kita meminta pertolongannya kapan saja gampang..biar malam hari kita dilayani...” IU3

“...didesa kita ini belum ada poskesdesnya..sehingga kalo kita mau melahirkan kita hubungi bidannya yang ada didesa sebelah, kalo kebetulan bidannya tidak ada di rumah, kita langsung disuruh kepuskesmas yang ada di Lapuko IU5

e. Sikap Bidan

Berdasarkan wawancara dengan ibu-ibu yang ada di Suku Bajo, mereka mengatakan bahwa bidan melakukan pelayanan dengan sangat baik, sehingga ibu-ibu mau meminta pelayanan kesehatan kepada bidan, seperti yang tercantum pada kotak dibawah ini

“...ya Alhamdulillah bidannya baik... dia dekat dengan masyarakat..” IU2

“...bidan disini bagus, kalo kita minta pelayanan langsung kita dilayani...” IU5

Mengenai pelayanan apa saja yang diberikan oleh bidan yang bertugas di desa, ibu-ibu dari Suku Bajo menjelaskan bahwa mereka memeriksakan kehamilannya sama bidan, apabila anak mereka sakit mereka membawa anaknya sama bidan, dan mereka akan memanggil bidan untuk pertolongan persalinan. Seperti wawancara dibawah ini

"...setelah saya tau saya hamil...saya periksa terusmi sama bidan..karena disuntik juga.."	IU ₁
"..kalo anak lagi sakit..kemudian melahirkan."	IU ₃

Hal ini menunjukkan bahwa sikap bidan yang positif dalam memberikan pelayanan sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap petugas kesehatan dalam hal ini bidan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada pada daerah setempat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses untuk memperoleh pemahaman dan pembelajaran serta pengalaman sehingga bisa di implementasikan untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan sangat berpengaruh dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, dengan adanya pengetahuan masyarakat yang baik, maka pemanfaatan pelayanan kesehatan dapat dipergunakan dengan baik, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Suku Bajo Provinsi Sulawesi Tenggara, pengetahuan tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan masih kurang dimana sebagian besar ibu memeriksakan kehamilannya terlebih dahulu pada dukun dan setelah usia kehamilannya sekitar 6-7 bulan baru memeriksakan pada bidan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ira Rustam tahun 2015 tentang pemanfaatan Antenatal Care (ANC) oleh ibu hamil pada masyarakat Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dimana hasil penelitiannya adalah ibu-ibu memeriksakan kehamilannya pada bidan apabila ada masalah dan tidak melakukan pemeriksaan secara dini serta melakukan pemeriksaan kehamilan apabila sudah mendekati persalinan.

Menurut penelitian Muniarti (2007) terdapat kecenderungan tingkat pengetahuan dengan pemanfaatan antenatal, dimana ibu yang memanfaatkan pelayanan antenatal cenderung baik adalah ibu yang memiliki pengetahuan baik mengenai pemeriksaan kehamilan. Pengetahuan ini akan membawa ibu untuk berpikir dan berusaha supaya ibu sehat (tidak ada keluhan) dalam kehamilan dan berusaha agar ibu dan bayinya sehat dan selamat sewaktu melahirkan.

Selain pemeriksaan kehamilan, pengetahuan ibu tentang pemanfaatan buku KIA masih sangat kurang hal ini dibuktikan dengan sebagian besar ibu-ibu tidak memiliki dan tidak mengetahui isi dari buku KIA. Pengetahuan ibu-ibu tentang gizi dan tumbuh kembang bayi balita juga masih sangat kurang hal ini dibuktikan dengan wawancara, sebagian besar hanya mengetahui tentang penimbangan balita di posyandu.

2. Sikap Ibu

Sikap masyarakat suku Bajo terhadap pelayanan kesehatan masih terfokus pada pelayanan kuratif (pengobatan), sedangkan pelayanan preventif masih cenderung negatif. Faktor yang membentuk sikap dan hubungannya dengan objek tertentu dalam interaksi sosial saling mempengaruhi perilaku individu sebagai anggota masyarakat. Individu bereaksi membentuk sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Stimulasi positif yang kurang, menyebabkan hanya sebagian kecil orang yang berpengetahuan tentang objek tertentu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada ibu-ibu suku Bajo tentang sikap ibu terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan misalnya kesadaran masyarakat masih kurang dalam pemanfaatan posyandu hal ini terlihat setiap bulan kader mengunjungi dari rumah ke rumah untuk menyampaikan kegiatan posyandu, agar ibu-ibu datang ke posyandu, tetapi hanya sebagian kecil ibu yang datang keposyandu tepat waktu.

Sikap ibu terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak masih menunjukkan sikap negatif, hal ini dibuktikan dengan wawancara pada ibu yang menyatakan bahwa mereka terlebih dahulu memeriksakan kehamilannya pada dukun, setelah usia kehamilan mendekati persalinan baru memeriksakan kehamilannya pada bidan.

3. Nilai-nilai

Nilai yang berlaku didalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan, dimana nilai-nilai tersebut ada yang menunjang dan ada yang merugikan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian beberapa nilai yang merugikan kesehatan misalnya anggapan tidak boleh makan-makan yang licin seperti sayur-sayuran, sementara menurut konsep gizi sayuran adalah salah satu sumber vitamin mengandung serat yang dapat membantu dalam proses pencernaan. Dalam hal ini meskipun masyarakat mengetahui bahwa sayuran itu penting untuk kesehatan, tetapi mereka lebih memberikan nilai yang tinggi dari segi negatifnya, karena menganggap bahwa sayuran jenis yang licin dapat menyebabkan diare.

Berdasarkan hasil penelitian dari segi perilaku masyarakat (ibu-ibu Suku Bajo) bahwa pada saat menghadapi proses persalinan anggota keluarga tidak boleh keluar masuk pintu rumah diharapkan agar ibu yang menghadapi proses persalinannya menjadi lancar, namun hal ini merupakan keyakinan yang tidak mempunyai alasan yang rasional, dan hanya merupakan mitos karena tidak hubungan antara keluar masuk pintu rumah dengan kelancaran proses persalinan.

Di sisi lain nilai-nilai yang menggambarkan perilaku positif yang dianut masyarakat suku Bajo seperti *tradisi bantang* yaitu rasa syukur yang dilakukan melalui suatu ritual dengan memberikan bedak pada ibu dan bayi serta melilitkan benang hitam pada pinggang dan pergelangan tangan bayi yang dianggap dapat membuka pintu rezeki pada keluarga yang melahirkan. Selain itu masyarakat mempunyai keyakinan bahwa rasa

syukur diungkapkan melalui mandi bersama suami dan isteri dilaut, agar tetap meningkatkan keharmonisan hubungan antara suami dan isteri.

4. Ketersediaan SDM dan Fasilitas

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi sangat berperan penting terutama dibidang kesehatan karena mutu pelayanan terhadap publik sangat ditentukan oleh SDM yang bekerja didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu Suku Bajo bahwa bidan yang bertugas di desa mereka hanya 1 orang, dan ada bidan yang mempunyai wilayah kerja 2 desa bahkan lebih. Hal ini disebabkan karena terbatasnya tenaga bidan yang ada di puskesmas. Hal ini sesuai dengan penelitian Imam Syafari tentang Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Kekurangan Bidan di Kabupaten Natuna dengan hasil penelitian bahwa penempatan tenaga bidan tidak merata di setiap daerah oleh karena kebijakan dari BKD dan dinas kesehatan masih bersifat kompromistis, sehingga bidan banyak yang ditempatkan di Puskesmas Kota karena alasan ikut suami pejabat, PNS atau istri TNI.

SDM dalam hal ini bidan yang bertugas di desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang berasal dari daerah setempat, karena bidan yang berasal dari daerah tersebut lebih mudah berinteraksi dengan warga setempat dan kemungkinan besar lebih senang ditempatkan pada daerah tersebut, yang merupakan daerah asalnya.

Faktor lain yang menyebabkan bidan tidak bersedia tinggal di desa binaan oleh karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan seperti poskesdes, sehingga bidan lebih baik tinggal di rumahnya atau di puseksmas. Hal ini sejalan dengan penelitian Imam Syafari tentang Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Kekurangan Bidan di Kabupaten Natuna dengan hasil penelitian bidan tidak bersedia tinggal di daerah binaan karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang ada di daerah binaan.

Idealnya tenaga kesehatan (bidan) harus terdistribusi dengan baik sehingga memenuhi kecukupan rasio yang ditentukan, tetapi permasalahan

umum yang dihadapi saat ini adalah distribusi yang tidak merata atau berimbang. Tidak meratanya tenaga kesehatan dapat dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply* tenaga kesehatan. Dalam kaitannya dengan ketidak seimbangan distribusi SDM Kesehatan, *Zurn, dkk* (2004) mengatakan bahwa tipologi ketidak seimbangan adalah sebagai berikut: a) Ketidak seimbangan profesi atau spesialisasi, baik antar profesi tenaga kesehatan maupun internal tenaga kesehata tertentu, b) Ketidak seimbangan geografi, misalnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah kaya dan daerah miskin, c) Ketidak seimbangan institusi dan pelayanan, misalnya antara jumlah tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan maupun antar jenis pelayanan kesehatan, d) Ketidak seimbangan jenis kelamin, yaitu perbedaan keterwakilan pria dan wanita dalam tenaga kesehatan (Kurniati,dkk.2012).

Akses fasilitas kesehatan yang jauh menyebabkan masyarakat sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan, hal ini sesuai dengan pendapat Alifah dalam penelitian Vega Haryanto (2007) yaitu : mudah atau tidaknya seseorang mencapai pusat pelayanan terdekat dipengaruhi oleh tingkat akses tersbut seperti kondisi jalan, jenis alat angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan, jarak, dan lain-lain.

5. Sikap dan Perilaku Bidan

Sikap dan perilaku bidan yang dimaksud adalah aktivitas tenaga profesional yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa bidan yang ada di desa mereka sangat baik dan ramah sehingga masyarakat bersikap positif terhadap bidan yang bertugas di desa mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar ibu memiliki sikap positif terhadap keberadaan bidan serta pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di desanya, hal tersebut didasarkan pada pertanyaan tentang ; Bila ibu sakit dimana ibu berobat ? berikut kutipan jawaban dari

informan , Ny. T, Bahwa : “saya berobat ke bidan, Ny. R. “ s ke bidan, tapi kalau tidak ada bidan yang bertugas saya langsung ke puskesmas atau ke dukun saja”. Dalam hal ini meskipun sikap mereka positif dalam pelayanan kesehatan , akan tetapi mereka tetap meyakini bahwa tenaga non nakes (dukun) masih merupakan alternatif pelayanan kesehatan yang mereka yakini dapat membantu menangani masalah kesehatan mereka dalam kondisi darurat, adat kebiasaan yang secara turun temurun masih sangat melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari,

Di sisi lain pada pertanyaan tentang ; Mengapa anda harus ketemu bidan? sebagian ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya, berikut kutipan dari informan Ny.K, Bahwa “ saya mau periksa perutku”, Ny.M “mau periksa kehamilanku”. Namun terdapat sebagian ibu masih memiliki sikap yang negatif dalam pemeriksaan kehamilan, hal tersebut diungkapkan informan Ny.R” saya periksa ke bidan nanti setelah umur kehamilanku lima atau tujuh bulan, Ny. K.”saya ke dukun dulu kalo dia sudah bilang saya hamil baru saya ke bidan”. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ratih Arininigrum (2012), dengan judul studi kualitatif pelayanan kesehatan untuk kelompok adat terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya respon masyarakat terhadap tenaga kesehatan seperti ibu hamil kadang sulit untuk memeriksakan kehamilannya pada bidan, ada sebagian orang tua yang malas membawa anaknya keposyandu dan masih ada masyarakat yang bersalin kedukun.

Penelitian ini di dukung teori (Notoatmodjo, 2005), bahwa sikap adalah reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang secara nyata menunjukkan adanya keselarasan antara reaksi terhadap stimulus tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Bagaimana pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek, dalam hal ini terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara umum dan khusus

dalam kehamilan, persalinan kepada tenaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Newcomb dalam Notoadmodjo mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bertindak, dengan kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi untuk terjadinya suatu perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup. Masih terdapat sebagian ibu yang belum menunjukkan sikapnya secara terbuka atau belum ada kecenderungan untuk bertindak.

Fenomena sikap yang ditunjukkan oleh ibu dalam penelitian ini, bahwa belum terbentuknya sikap yang utuh (total attitude) dari beberapa ibu. Sedangkan dalam menentukan sikap yang utuh dibutuhkan pengetahuan, pemikiran, keyakinan, dan emosi. Kenyataan ini didasarkan atas hasil wawancara pada informan, Ny.K “bidan tidak menjelaskan sama saya, bidan hanya memeriksa saja, setelah diperiksa saya langsung pulang”, Ny. M “ kalau mau melahirkan saya minta pertolongan sama bidan, tapi kalau bidan tidak ada saya panggil dukun” Demikian pula dari pernyataan bidan S “ saya sudah sampaikan sama ibu supaya melahirkan pada tenaga kesehatan. Karena jika terjadi komplikasi dapat membahayakan ibu“.

Menurut pendapat peneliti bahwa ibu membutuhkan penjelasan yang akurat dengan komunikasi yang baik untuk memberikan keyakinan kepada kliennya atau ibu agar mereka mempunyai sikap yang positif terhadap pelayanan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan khususnya bidan di desanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan ibu masih kurang tentang pemanfaatan tenaga kesehatan, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa masyarakat akan memeriksakan kehamilannya terlebih dahulu pada dukun (tenaga non kesehatan) dibandingkan pada tenaga kesehatan (bidan)
2. Sikap ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan sebagian besar masih menunjukkan sikap negatif hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan misalnya masyarakat masih sering diingatkan tentang jadwal kegiatan posyandu, dan sebagian besar tidak mengunjungi posyandu, selain itu masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan tenaga kesehatan, karena masyarakat akan merasa tenang apabila ada dukun yang mendampingi bidan dalam pertolongan persalinan.
3. Nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat Bajo yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ada yang positif dan masih ada yang negatif.
4. Masih ada bidan yang bertanggung jawab terhadap dua desa binaan, apabila masyarakat membutuhkan pertolongan, bidan yang bertugas di desa tidak ada ditempat sehingga masyarakat meminta pertolongan pada tenaga non kesehatan (dukun), selain itu masih ada desa yang belum mempunyai fasilitas kesehatan misalnya poskesdes, sehingga menyulitkan masyarakat dalam hal akses pelayanan kesehatan.
5. Sikap bidan dalam memberikan pelayanan dinilai positif oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa masyarakat sangat senang dengan keberadaan bidan sehingga apabila mereka membutuhkan pertolongan, bidan siap memberikan pelayanan.

B. Saran

1. Kepada dinas kesehatan terkait, untuk mendistribusikan bidan secara merata, sehingga apabila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka langsung dilayani oleh tenaga kesehatan yang telah ditugaskan di daerah tersebut, selain itu fasilitas kesehatan harus ada di setiap desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan.
2. Kepada tenaga kesehatan (bidan) untuk lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, lebih komunikatif dalam memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia.
3. Kepada masyarakat, agar memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia, sehingga derajat kesehatan bisa ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Adam, B. 2008. Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Suku Bajo Di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Tahun 2008. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Madani*, 1.
- Anggorodi, R. 2009. Dukun bayi dalam persalinan oleh masyarakat indonesia. *Makara Kesehatan*, 13, 9-14.
- Bahar, H. 2010. Kondisi Sosial Budaya Berpantang Makanan dan Implikasinya pada Kejadian Anemia Ibu Hamil (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir Wilayah Kerja Puskesmas Abeli di Kota Kendari). *Makassar: Universitas Hasanuddin*.
- Imam Syafari, dkk, 2008 . Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Kekurangan Bidan Desa Di Kabupaten Natuna. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 02 No 1. Maret 2013
- Ira Rustam. dkk. 2015. Pemanfaatan Antenatal Care Oleh Ibu Hamil Oleh Masyarakat Desa Mokupa Kecamatan Labandia Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015. *Kendari :Universitas Haluoleo*
- Kurniati, A, Effendi, F. 2012. Kajian Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Jakarta : Medika Salemba
- Mubarak, W. 2011. Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan. Jakarta. Salemba Medika
- Moleong, Lj. 2005. Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta
- Notoatmodjo, S, 2005. Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi). Jakarta. Rineka Cipta
- Notoatmodjo, S. 2010. Ilmu perilaku kesehatan. *Jakarta: Rineka Cipta*, 20-40.
- Notoatmodjo, S. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta. Rineka Cipta
- RI, K. K. 2012. Sistem Kesehatan Nasional. *Departemen Kesehatan Nasional RI. Jakarta*.
- Risto, R. 2014. *PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BAJO DESA TOROPOT KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN (SULAWESI TENGAH)*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Ratih Ariningrum, dkk.2012. Studi Kualitatif Pelayanan Kesehatan Untuk Kelompok Adat Terpencil Di Kabupaten Mentawai. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol 15 No 3. Juli 2012 (250-258)

- Simbolon, D. 2006. Kelangsungan Hidup bayi di perkotaan dan Pedesaan Indonesia. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 1.
- Vega, H. 2007. Analisis Penataan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Kota Bogor Dalam Pembangunan Kesehatan. Skripsi. IPB

**BIODATA
PENELITI UTAMA**

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Sultina Sarita, SKM, M.Kes
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196806021992032003
5	NIDN	4002066801
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Moramo, 2 Juni 1968
7	E-mail	Sultinasarita@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085241727996
9	Alamat Kantor	Jln. AH. Nasution No.G 14 Anduonohu Kendari
10	Nomor Telepon/Faks (kantor)	04013190492
11	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Kesehatan Masyarakat 2. Promosi Kesehatan 3. Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan 4. Keterampilan Dasar Klinik 5. Asuhan kebidanan Komunitas

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unhas	UNDIP	
Bidang Ilmu	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak	
Tahun Masuk-Lulus	2000-2002	2009-2012	

B. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2013	Pengaruh Breast Care Setelah Persalinan Terhadap kelancaran	Risbinakes	10.000.000

		Pengeluaran ASI pada Ibu Post Partum di Ruang Kebidanan Puskesmas Wilayah Kota Kendari Sulawesi Tenggara		
2				

C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/Nomor/Tahun
1			
2			

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

BIODATA PENELITI

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	St. Zaenab, SST, SKM, M.Keb
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196903041989032001
5	NIDN	4004036901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 04 Maret 1969
7	E-mail	sittizaenab@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	08124276193
9	Alamat Kantor	Jln. AH. Nasution No.G 14 Anduonohu Kendari
10	Nomor Telepon/Faks (kantor)	04013190492
11	Mata Kuliah yang Diampu	1. Askeb Kehamilan 2. Biologi Dasar Manusia 3. Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal 4. Biologi Reproduksi

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Poltekkes Makassar	Universitas Hasanuddin	
Bidang Ilmu	D-IV Kebidanan	Magister Kebidanan	
Tahun Masuk-Lulus	2009-2010	2012-2015	

3. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2013	Pengaruh breast Care Setelah Persalinan Terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI pada Ibu Post Partum di Puskesmas Poasia Kota Kendari	Mandiri	5.000.000

2	2014	Hubungan Kebiasaan Merawat Gizi dan Mulut dengan Kejadian Karies Gizi pada siswa SDNegeri 9 PoasiaKota Kendari	Mandiri	5.000.000
3	2015	Hubungan Hygiene Perorangan dengan Infeksi Cacing Usus Siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Abeli Kota Kendari	Risbinakes	9.463.000

4. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/Nomor/Tahun
1			
2			

5. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

6. Karya buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

7. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

ANGGOTA PENELITI

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Heyrani, S.Si.T, M.Kes
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198004142005012003
5	NIDN	4014048001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Saragi, 14 April 1980
7	E-mail	heyrani.mkia@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085296484802
9	Alamat Kantor	Jln. AH. Nasution No.G 14 Anduonohu Kendari
10	Nomor Telepon/Faks (kantor)	04013190492
11	Mata Kuliah yang Diampu	1. Asuhan Kebidanan Persalinan 2. Asuhan Kebidanan Neonatus, bayi dan balita 3. Asuhan Kebidanan Komunitas 4. Keterampilan Dasar Kebidanan 5. Dokumentasi Kebidanan

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UGM	Universitas Diponegoro	
Bidang Ilmu	Bidan Pendidik	Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak	
Tahun Masuk-Lulus	2013-2014	2008-2011	

3. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)

1	2011	Evaluasi Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton	Mandiri	5.000.000
2	2013	Kualitas Konseling Bidan Terhadap Kesesuaian Indikasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kota Kendari	Risbinakes	10.000.000
3	2014	Hubungan Pengetahuan Gizi dan Pendidikan dengan Status Gizi Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara	Mandiri	5.000.000

4. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/Nomor/Tahun
1			
2			

5. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

6. Karya buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

7. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

SUSUNAN TIM PENELITIAN

No	Nama Peneliti	Kedudukan	Keahlian	Uraian Tugas
1	Sultina Sarita, SKM, M.Kes	Peneliti Utama	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun proposal penelitian dan instrumen penelitian b. Mengkoordinir persiapan penelitian (alat/bahan/kuesioner) c. Ikut terlibat dalam pengumpulan data di lapangan d. Mengontrol data e. Melakukan analisa data f. Menyusun hasil penelitian g. Mengontrol dan bertanggungjawab terhadap dana penelitian h. Mempresentasikan hasil penelitian
2.	Siti Zaenab, SST, SKM, M.Keb	Peneliti Pertama	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua pelaksana dalam menyusun proposal penelitian dan instrumen penelitian b. Menyiapkan alat/bahan/kuesioner yang dibutuhkan saat akan turun kelokasi penelitian c. Ikut terlibat dalam pengumpulan data di lapangan d. Ikut terlibat dalam analisis data e. Ikut rerlibat dalam penyusunan hasil
3.	Heyrani, S.Si.T, M.Kes	Peneliti kedua	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu peneliti 1 menyiapkan alat/bahan/kuesioner yang dibutuhkan saat akan turun kelokasi penelitian b. Ikut terlibat dalam pengumpulan data di lapangan c. Bertanggungjawab

				dalam menyiapkan sarana dan prasarana dan hal-hal tehnik di lapangan
--	--	--	--	--

PANDUAN WAWANCARA

Ibu/suami/keluarga (Informan utama)

A. Keberadaan Bidan Lokal :

1. Informan Utama :

Ibu / suami/ keluarga :

- Adakah bidan yang bertugas dan menetap di tempat di Desa anda ?
- Siapakah bidan yang bertugas di tempat anda ?
- Bagaimanakah sosok bidan yang bertugas di tempat anda ?

B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Antenatal care (ANC)

1. Informan Utama :

Ibu /Keluarga :

- Bila sakit dimana anda berobat, dan bila hamil dimana anda periksa?
- Berapa kali ibu memeriksa kehamilannya pada bidan?
- Kapan ibu mulai periksa kehamilannya pada bidan?
- Mengapa anda merasa harus ketemu bidan ?
- Bagaimanakah bidan memberikan penjelasan tentang kondisi anda setelah ketemu atau di periksa?

C. Pelayanan Intranatal :

a. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten :

1. Informan Utama :

Ibu /Keluarga :

- Kepada siapa anda meminta pertolongan pada saat akan melahirkan?
- adakah perbedaan antara pertolongan persalinan oleh bidan atau oleh dukun ? perbedaannya seperti apa?
- Apakah bidan menekankan pada ibu-ibu tentang pentingnya pertolongan persalinan pada Bidan?
- Persiapan apa saja yang ibu lakukan saat menghadapi persalinan Apakah bidan menjelaskan tentang hal tersebut ?
- Apakah ibu di dampingi bidan dan memeriksa kondisi ibu sejak awal sampai ibu melahirkan?
- Apakah bidan menuliskan/mencatat tentang kondisi ibu yang akan melahirkan?
- Bentuk pelayanan apa saja yang ibu dapatkan dari bidan dari awal sampai melahirkan ?

b. Manajemen Asfiksia :

1. Informan Utama :

Ibu /Keluarga :

- Adakah bidan memberitahu ibu tentang kondisi bayi anda saat lahir ?

D. Pelayanan Postnatal :

a. Pelayanan masa Nifas ;

1. Informan Utama :

Ibu /Keluarga :

- Apakah bidan mengunjungi anda atau sebaliknya setelah melahirkan ?
- Pelayanan apa saja yang anda dan bayi anda peroleh dari bidan setelah melahirkan ?
- Apakah bidan menganjurkan pada anda/pasangan untuk mengikuti program KB?

E. Pelayanan Kesehatan Bayi, balita, dan Anak Prasekolah:

1. Informan Utama :

Ibu /Keluarga :

- Apakah anda memiliki buku KIA dan tau pemanfaatannya ?
- Dimanakah anda memeriksakan kesehatan bayi, balita dan anak anda jika mengalami sakit ?
- Apakah anda tahu tentang pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi, balita, dan anak pra sekolah?
- Apakah anda tahu tentang imunisasi pada bayi, balita, dan anak prasekolah ?
- Bagaimanakah cara anda untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak anda ?

PANDUAN WAWANCARA

Bidan desa (Informan Utama)

A. Keberadaan Bidan Lokal :

Informan Utama :

Bidan

- Apakah anda (bidan) penduduk asli ditempat tugas saudara ?
- Berapa lama anda (bidan) bertugas di tempat anda bekerja ?
- Apa yang menjadi motivasi anda untuk menjadi seorang bidan ?
- Bagaimanakh riwayat pendidikan anda!
- Adakah kunjungan rutin dari puskesmas ke tempat anda?

B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Antenatal care (ANC)

Informan Utama :

Bidan

- Kapan klien anda melakukan kunjungan ANC secara rutin ketika mengetahui sudah hamil ?
- Pemeriksaan apa saja yang anda berikan kepada klien anda ?
- Bagaimanakah asuhan kebidanan yang anda berikan kepada klien anda ?
- Apakah anda melakukan pemeriksaan khusus kepada klien anda jika ada yang mengalami kehamilan yang berisiko ?
- Pelayanan yang seperti apakah anda berikan kepada klien anda yang mengalami kehamilan yang berisiko?
- Adakah anda membentuk kelas Ibu hamil di tempat tugas anda ?
- Adakah buku KIA diberikan pada ibu hamil dan bagaimana pemanfaatannya ?

C. Pelayanan Intranatal :

a. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten :

Informan Utama :

Bidan :

- Apakah semua ibu yang akan melahirkan selalu minta pertolongan persalinan pada anda?
- Bagaimana anda menerapkan lima benang merah (aspek pengambilan keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, pencatatan SOAP dan partograf, rujukan) dalam asuhan persalinan normal ?
- Apakah anda bermitra dengan tenaga non nakes (Dukun) dalam menangani persalinan ibu ?

b. Manajemen Asfiksia :

Informan Utama :

Bidan

- Bagaimana anda mendiagnosis bayi baru lahir dengan asfiksia ?
- Bagaimana anda melakukan persiapan penanganan pada bayi dengan asfiksia?
- Bagaimana penanganan asfikasia pada bayi baru lahir?

- Bagaimana anda melakukan asuhan pasca resusitasi pada bayi dengan asfiksia ?
- Bagaimana anda mendokumentasikan asuhan yang diberikan ?

D. Pelayanan Postnatal :

Pelayanan masa Nifas ;

Informan Utama :

Bidan :

- Apakah anda melakukan kunjungan pada klien anda dalam masa nifas ?
- Asuhan kebidanan atau pelayanan apa saja yang anda berikan kepada ibu pada masa nifas ?
- Bagaimana tindakan anda, jika ada ibu yang mengalami masalah kesehatan atau komplikasi dalam masa nifas ?
- Apakah anda berkoordinasi kepada atasan anda (Ka Puskesmas atau Bikor)) jika ada masalah-masalah teknis atau administrasi dalam memberikan pelayanan pada masa nifas ?
- Apakah anda menganjurkan pada ibu untuk ber KB?
- Bagaimana anda melakukan KIE pada PUS diwilayah kerja anda?

E. Pelayanan Kesehatan Bayi, balita, dan Anak Prasekolah:

Informan Utama :

Bidan :

- Bagaimana anda memperkenalkan buku KIA pada Ibu ?
- Pelayanan apa saja yang anda berikan kepada ibu yang memiliki bayi, balita dan anak pra sekolah ?
- Apakah anda mengajarkan dan menekankan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan gizi pada anak mereka?
- Apakah anda memperkenalkan tentang cara deteksi tumbang pada ibu yang memiliki bayi, balita dan anak
- Bagaimanakah asuhan kebidanan yang anda berikan kepada klien khususnya bayi, balita, dan anak pra sekolah yang mengalami masalah kesehatan ?
- Apakah anda melakukan koordinasi dengan Bikor atau Kepala Puskesmas jika ada masalah-masalah yang terjadi pada bayi, balita dan anak prasekolah?

PANDUAN WAWANCARA

Tokoh Masyarakat/Toma (Informan Triangulasi)

A. Keberadaan Bidan Lokal :

Informan Triangulasi :

Toma

- Siapa bidan yang bertugas di desa anda ?
- Sudah berapa lama bidan tersebut bertugas di desa anda ?
- Bagaimanakah sosok bidan yang bertugas di desa anda tersebut ?

- Menurut Anda sebagai Tokoh Masyarakat Apakah ada perbaikan atau peningkatan kesehatan masyarakat dengan adanya bidan memberikan pelayanan kesehatan Ibu dan anak di desa anda ?

B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Antenatal care (ANC)

Informan Triangulasi :

Toma

- Dimanakah keluarga anda memeriksakan kehamilan atau kesehatannya selama ini ?
- Dimana Bidan memberikan pelayanan kepada masyarakat (polindes, posyandu, dirumah bidan atau dirumah warga ?
- Bagaimanakah bidan memberikan penyuluhan kepada warga di desa?
- Apakah bidan mengantarkan kliennya ke Puskesmas atau RS jika ada yang mengalami masalah –masalah kesehatan yang tidak dapat ditanganinya ?
- Bagaimanakah bidan memberikan pelayanan pada warga?

C. Pelayanan Intranatal :

- a. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten :

Informan Triangulasi :

Toma :

- Dimanakah individu, keluarga ataupun masyarakat anda meminta pertolongan ketika hendak melahirkan?
- Apakah anda pernah mendengarkan himbauan bidan agar warga khususnya ibu harus melahirkan pada tenaga kesehatan (Bidan) ?
- Adakah kerjasama bidan dan dukun dalam menangani persalinan pada ibu ?
- Bagaimana Bidan bekerjasama dengan Toma ataupun dengan warga jika mengalami masalah masalah dalam menangani persalinan ibu ?

D. Pelayanan Postnatal :

Pelayanan masa Nifas ;

Informan Triangulasi :

Toma :

- Adakah bidan yang memberikan penyuluhan tentang Kb pada masyarakat?
- Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang KB?

PANDUAN WAWANCARA

Bidan Koordinator/Bikor (Informan Triangulasi)

A. Keberadaan Bidan Lokal :

Informan Triangulasi:

Bidan Koordinator

- Bagaimanakah pelayanan yang dilakukan bidan yang bertugas di wilayah kerja anda dan khususnya di suku bajo ?
- Seperti apa bentuk evaluasi yang bidan koordinator lakukan untuk menilai kinerja bidan anda khususnya di suku bajo ?
- Apakah ada masalah-masalah atau laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan di Suku Bajo?
- Apakah ada kemajuan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat secara umum dan khusus pada suku bajo dengan keberadaan bidan lokal di sana ?

B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Antenatal care (ANC)

Informan Triangulasi :

Bidan Koordinator

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan di suku bajo ?
- Apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada masalah-masalah di tempat kerjanya ?

C. Pelayanan Intranatal :

- a. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten :

Informan Triangulasi :

Bidan Koordinator:

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan persalinan pada suku bajo ?
- Adakah koordinasi bidan yang bertugas di Suku Bajo dengan anda?

- b. Manajemen Asfiksia :

Informan Triangulasi :

Bidan Koordinator

- Bagaimanakah bidan yang bertugas pada Suku Bajo melakukan pertolongan persalinan dengan bayi asfiksia?
- Apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda jika ada masalah-masalah dalam menangani persalinan ibu di tempat kerjanya ?

D. Pelayanan Postnatal :

Pelayanan masa Nifas ;

Informan Triangulasi :

Bidan Koordinator:

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan nifas di suku bajo ?

- Apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada masalah-masalah dalam masa nifas di tempat kerjanya ?
- Bagaimanakah koordinasi bidan yang bertugas di Suku Bajo dalam memberikan pelayanan KB?

E. Pelayanan Kesehatan Bayi, balita, dan Anak Prasekolah:

Informan Triangulasi :

Bidan Koordinator:

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan pada bayi, Balita dan anak di suku bajo?
- Apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan pada bayi, Balita dan anak dan jika ada masalah-masalah yang ditemui ?

PANDUAN WAWANCARA

Kepala Puskesmas/Kapus (Informan Triangulasi)

A. Keberadaan Bidan Lokal :

Informan Triangulasi:

Kepala Puskesmas

- Bagaimanakah Sistem penempatan tenaga kesehatan atau bidan di wilayah kerja anda ?
- Bagaimanakah pelayanan yang dilakukan bidan yang bertugas di wilayah kerja anda dan khususnya di suku bajo ?
- Seperti apa bentuk evaluasi yang bidan kepala puskesmas lakukan untuk menilai kinerja bidan anda khususnya di suku bajo ?
- Apakah ada masalah-masalah atau laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan di Suku bajo?
- adakah kemajuan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat secara umum dan khusus pada suku bajo dengan keberadaan bidan lokal di sana ? kalau ada seperti apa ?

B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Antenatal care (ANC)

Informan Triangulasi :

Kepala Puskesmas :

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan di suku bajo ?
- Apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada masalah-masalah di tempat kerjanya ?

C. Pelayanan Intranatal :

- a. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten :

Informan Triangulasi :

Kepala Puskesmas :

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan persalinan pada suku bajo ?
- Adakah koordinasi bidan yang bertugas di Suku Bajo dengan anda?

- b. Manajemen Asfiksia :

Informan Triangulasi :

Kepala Puskesmas :

- Apakah bidan yang bertugas di Suku Bajo berkoordinasi dengan anda jika ada masalah-masalah dalam menangani persalinan ibu di tempat kerjanya ?

D. Pelayanan Postnatal :

Pelayanan masa Nifas ;

Informan Triangulasi :

Kepala Puskesmas

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan masa nifas di suku bajo ?

- Apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada masalah-masalah dalam masa nifas di tempat kerjanya ?
- Bagaimanakah koordinasi bidan yang bertugas di Suku Bajo dalam memberikan pelayanan KB?

E. Pelayanan Kesehatan Bayi, balita, dan Anak Prasekolah:

Informan Triangulasi :

Kepala Puskesmas

- Bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan pada bayi, Balita dan anak di suku bajo ?
- Apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan pada bayi, Balita dan anak dan jika ada masalah-masalah yang ditemui ?

TRANSKRIP PENELITIAN MODEL PELAYANAN BIDAN

IBU

Keberadaan Bidan Lokal

Adakah Bidan Yang bertugas dan menetap di desa anda

Kolono

Ibu 1 : adaji bidan disini..kebetulan juga tinggal sini

ibu 2 : ada..

ibu 3 :ada bidan tinggal di polindes situ, kalo minta tolong kita langsung dilayani, kecuali kalo dia pulang kekota.

ibu 4: iya ada bu..

ibu 5 : ada bu..bidan tinggal di polindes..

ibu 6 : iya bu ada..tinggal di desa ini

ibu 7 : ada..bidannya tinggal disini..

ibu 8 : ada bu, disini tinggal, jadi kalo kita datang periksa, langsung kita dilayani

ibu 9 : ada, dia tinggal di polindes

ibu 10 : ada.. Bidan dian, dia tinggal kasian dipolindes

Moramo

ibu 1 : ada..menetap karena orang tuanya tinggal disini..

ibu 2 : ada diranooha...kalo disini desa bororo..jadi disini nda ada yang tinggal bidan...

ibu 3 : nda ada...bidannya dia tinggal di ranooha.. Karena bidan pegang dua desa disini dengan ranooha...

ibu 4 : ada tapi dia tidak tinggal disini, dia tinggal di desa sebelah..

ibu 5 : dia nda menetap disini, kecuali kita panggil baru dia datang..

ibu 6 : ada.. Dia tinggal di rumah orang tuanya, tapi didesa ranooha, kalo kita disini desa bororo..

ibu 7 : ada ji hanya dia tinggal di desa sebelah, kalo kita telpon baru dia datang, kalo dia tidak ada kita kepuskesmas

ibu 8 : disini dia nda menetap, biasa kita panggil pi baru dia datang, ya..kalo sudah dekat melahirkan baru bidannya tid

ibu 9 : ada ji..tapi dia tidak tinggal disini, sama orang tuanya yang tinggal di ranooha.

ibu 10 : ada bu..tapi dia tinggal diranooha.

Soropia

ibu 1 : ..ee dulu biasanya pulang ke kota..tpi sekarang sudah mulaimi tinggal di sini..

ibu 2 : iya..kalo ada posyandu ada terus ii..

ibu 3 : ada...bidan lilis..tapi kadang tidak menetap...

ibu 4 : ada bu, tapi biasanya kalo malam, dia bermalam sama bidan habibi di desa sebelah

ibu 5 : ada bu, dia tinggal di polindes

ibu 6 : iya ada bidan lilis, hanya disini susah air, jadi biasanya dia kerumah temannya

ibu 7 : ada ji bu..bidannya disini..jadi kalo kita mau periksa, biasa langsung dilayani

ibu 8 : ada bu, bidan lilis, tapi biasanya dia di pustu, soalnya disini tidak ada temannya, jadi dia takut kalo sendiri

ibu 9 : iya bu ada..ada disini bidan tapi kalo siang di pustu..

ibu 10 : ada bu, bidan lilis, tapi kalo biasanya dia pulang kendari juga, jadi kalo kita butuh bidan, dia tidak ada kita pergi sambil kita bawa dukun juga

Siapakah bidan yang bertugas di tempat anda??

Kolono

Ibu 1 : bidan Dian..

ibu 2 : bidan dian di Polindes

ibu 3 : bidan Dian...

ibu 4 : ada bidan dian

ibu 5 : bidan dian bu

ibu 6 : ada bidan, tapi saya tidak tahu namanya bu

ibu 7 : iya bu,kita taunya ibu bidan saja

ibu 8 : kita hanya panggil ibu bdan saja

ibu 9 : bidan Dian,biasa kita dengar dipanggilkan

ibu 10 : saya lupa namanya, karena baru satu kali saya ketemu untuk periksa Moramo

ibu 1: bidan sulis..

ibu 2 : bidan sulis yang di ranooha

ibu 3 : bidan di ranooha bu, tapi saya tidak tahu namanya..

ibu 4 : orang diranooha bu, tapi biasa ji kesini, kalo posyandu

ibu 5 : kita tidak tahu namanya, hanya dipanggil ibu bidan..

ibu 6 : saya orang baru disini bu, jadi saya tidak tahu namanya, waktu melahirkan saya melahirkan sama orang tuaku c

ibu 7 : biasa dipanggil ibu bidan saja, saya hanya ketemu kalo di posyandu

ibu 8 : oo kebetulan saya kenal bidannya, namanya bidan sulis bu..

ibu 9 : bidan dari ranooha bu, tapi kalo kita telpon dia datang ji..

ibu 10 : bidan yang tinggal di ranooha, nanti posysndu pi baru dia datang..

Soropia

ibu 1 : bidan lilis

ibu 2 : ada bidan lilis

ibu 3 : saya tidak tahu namanya, hanya dia di panggil ibu bidan

ibu 4 : saya dengar biasa dipanggil bidan lilis

ibu 5 : bidan lilis, dia tinggal di polindes

ibu 6 : tidak tau juga namanya bu, soalnya saya baru pindah kesini ikut suami

ibu 7 : kita hanya tau ibu bidan bu..

ibu 8 : ada bu bidan lilis

ibu 9 : saya lupa namanya..tapi ada bidannya disini

ibu 10: kalo nda salah itu namanya bidan lilis, karena saat saya mau periksa anaku, tetangga dia tunjukkan bidan lilis.

Bagaimanakah sosok bidan yang bertugas di tempat anda ?

Kolono

ibu 1 : saya belum tahu, karena waktu saya melahirkan..saya melahirkan sama bidan dikampungnya suamiku..

ibu 2 : baik ji...kalo kita mau periksa..dia langsung layani kita kasian..

ibu 3 : kalo saya baru saya periksa kehamilanku ini satu kalipi sama bidan..baik ji juga bidannya

ibu 4 : iya bu..baik juga..karena kalo kita hubungi dia langsung datang

ibu 5 : baik bu, ramah sama orang

ibu 6 : kalo bidannya baik kita senang juga..

ibu 7 : bidan disini baik bu, kita kalo periksa langsung dilayani

ibu 8 : tidak taujuga bu, karena saya orang baru disini

ibu 9 : ramah bu sama kita..

ibu 10 : iya bu, orangnya baik, ramah, dan kita suka bidannya tinggal disini

Moramo

ibu 1 : ...ya Alhamdulillah baik..dia dekat dengan masyarakat

ibu 2 : baik juga kasian.

ibu 3 : ya..baik, ramah bu sama kita

ibu 4 : kita tidak terlau tau bu, karena dia tidak tinggal disini..

ibu 5 : ...ya baik ji bu karena kalo kita panggil dia datang ji biar malam

ibu 6 : baik juga bu, karena kalo kita telpon dia cepat ji datang..

ibu 7 : baik orangnya bu

ibu 8 : kalo saya baru satu kali ktemu, jadi saya tidak terlalu tau orangnya

ibu 9 : kita baru kasian disini, jadi belum terlalu tahu siapa bidannya

ibu 10 : kita hanya ketemu diposyandu, tapi kayaknya bae ji orangnya.

Soropia

ibu 1 : bagus...kalo kita minta pelayanan langsung kita dilayani...

ibu 2 : Alhamdulillah..biar tengah malam kasian kalo kita telpon..langsung dia turun..

ibu 3 : bagus juga...soalnya kalo kita minta tolong kita langsung dilayani...kalo bidannya tidak ada barumu kita lari kepu

ibu 4 : baik orangnya bu

ibu 5 : baik dan ramah orangnya

ibu 6 : saya ini baru ikut suami disini, jadi saya belum terlalu kenal orangnya.

ibu 7 : baik bu, dia ramah juga sama kita

ibu 8 : iya bu, orangnya baik kalo kita kerumahnya langsung dilayani

ibu 9 : baik bu..tapi kadang-kadang dia tidak ada disini, adanya dipustu

ibu 10 : baik ji orangnya, biasa juga dia kunjungi kita kerumah..

bagaimanakah bidan yang yang ibu/ bapak inginkan khususnya yang bertugas di desa anda ?

Kolono

ibu 1 : kalo kita disini bidannya sudah baik..hanya kalo ia pulang kekota..bertepatan juga kita butuh pertolongan bidann
kita pangilmi kasian dukun..

ibu 2 : yang baik..tapi bidan disini baik ji..jadi bidan seperti bidan dian saja kalo kedepannya juga

ibu 3 : seperti bidan dian saja...ada terus dia ditempat..jadi kalo kita butuh adaji dia..

ibu 4 : bidan yang tinggal disini, jadi kapan saja kita mau periksa dia ada di rumah

ibu 5 : yang kita butuh itu bidannya aktif..dia kasih kita pengarahan kalo di posyandu

ibu 6 : bidan yang ada kerjasama dengan masyarakat, juga pemerintah setempat..

ibu 7 : bidannya menetap disini seperti bidan dian..

ibu 8 kalo yang kita mau itu bidannya aktif.

ibu 9 : bidannya harus menetap disini dan aktif juga bu.

ibu 10 : maunya kita itu bidannya aktif dimasyarakat, supaya kita juga lebih akrab..

Moramo

ibu 1 : kita ingin bidannya itu dekat sini, supaya kita bisa langsung periksa kalo dia ada disini

ibu 2 : ya harus dia baik, supaya kita tidak malu-malu juga sama bidannya..soalnya kalo dia tdk baik kita malu juga min

ibu 3 : kita kasiang maunya itu bidan tinggal disini supaya kita tidak terlalu jauh untuk memeriksa apabila kita sakit..

ibu 4 : bagusnya itu kalo bidannya menetap dan aktif disini

ibu 5 : bidan sebaiknya tinggal disini bu, jadi kalo kita butuh bidannya selalu ada.

ibu 6 : iya bu, kalo bisa bidannya menetap disini lebih baik

ibu 7 : bidan yang tinggal didesa ini dan aktif dimasyarakat

ibu 8 : bidan yang kalo kita minta tolong itu dia ada, kita susah juga ini soalnya jauh kasian kita puskesmas

ibu 9 : bidan yang menetap disini saja bu, soalnya kita tidak tau juga kalo malam-malam kita minta tolong anaknya kita

ibu 10 : bidan yang tinggal dekat-dekat dengan masyarakat bu, yang aktif..

Soropia

ibu 1 : kita kasiang...pinginnya itu bidannya menetap disini..soalnya kalo ada malam kita punya bayi sakit..jadi kita ping

ibu 2 : betul...tapi kita kasian juga...soalnya kalo menetap juga disini airnya juga tidak ada...dan bidannya kita kasian bu
kalo tinggal sendiri juga kasian takut

ibu 3 : bidannya aktif...pagi,siang malam...bagusnya lagi kalo bidannya kita orang asli sini...supaya tidak pulang-pulang

ibu 4 : bidan yang mau ji kasian tinggal disini, soalnya kalo kita butuh pertolongan kalo malam-malam, anaknya kita sal

ibu 5 : seperti bidan sekarang ini, bagusji kasian..

ibu 6 : kita maunya itu bidannya yang aktif, kasih kita penyuluhan begitu, kita ini kan masih kurang-kurang yang kita tau

ibu 7 : kalo saya ya sembarang saja mi.. Yang penting kalo kita butuh dia ada..

ibu 8 : bidan yang aktif to bu..menetap juga disini..

ibu 9 : kita mau yang aktif dan menetap terus disini..

ibu 10 yang menetap disini

adakah kesulitan bapak/ibu dalam menghubungi bidan yang tidak menetap tinggal didesa ini ?

Kolono

ibu 1 : nda ada kesulitan..

ibu 2 : kita kesulitan, pas kita hubungi bidannya lagi keluar..

ibu 3 : tidak ada kesulitan selama ini, karena kebetulan kita minta tolong bidannya ada..

ibu 4 : bidannya tinggal disini jadi nda ada kesulitan

ibu 5 : baik ji bidannya,. Jadi nda sulit hubungi dia

ibu 6 : kecuali bidannya keluar baru kita langsung ke puskesmas

ibu 7 : tidak ada kesulitan untuk sekarang ini

ibu 8 : tidak ada ..

ibu 9 : kalo bidannya keluar, ya..kita larimi kepuskesmas

ibu 10 :bidannya tinggal jadi nda ada kesulitan..

Moramo

ibu 1 : kita menelpon saja..bidannya langsung datang kesini

ibu 2 : kesulitan,,kalo kita telpon bidannya ada tugasnya lain, jadi kita panggilmi dukun, apalagi tidak bisami kepuskesr

ibu 3 : nda ada kesulitan..karena kalo bidanya kita hubungi dia langsung datang..

ibu 4 : walaupun bidannya dia tidak tinggal disini, kita tinggal telapon saja kalo kita butuh bantuannya

ibu 5 : kalo kesulitan nda ada ji..kecuali bidannya tidak ada dirumah..itu yang kita biasa susah lagi cari..

ibu 6 : kesulitan sekali kita kalo bidannya tidak bisa kita hubungi..biasa juga jaringan..biasa juga kita langsungmi kerum
baru jauh juga rumahnya bidan dari sini..

ibu 7 : itumi juga kalo bidannya tidak ada dan tidak menetap..apalagi kalo kita tiba-tiba butuh pertolongan..

ibu 8 : kadang-kadang kita kesulitan juga, kalo pas kita butuh baru bidannya tidak ada di tempat..

ibu 9 : saya belum pernah minta pertolongan sama bidan, karena belum lama saya pindah dari sini

ibu 10 : nda ada ji kesulitan, karena cepat ji bidan datang kalo kita hubungi kecuali dia berhalangan baru kita langsung

Soropia

ibu 1 : tidak masalah...karena kita pake juga bahasa Indonesia..

ibu 2 : nda juga...kalo bidannya tidak ada..kita hubungi bidan disebelah..

ibu 3 : kalo bidannya tidak ad itempat kita hubungi dukun...kan dukunnya juga sudah terlatih..

ibu 4 : nda ada ji masalah karena bidannya ada terus disini, kecuali dia pulang kekota..kita pergimi sama bidan habibi..

ibu 5 : kecuali bidannya keluar, baru kita cari alternatif lain, sama dukunkah, kepuskesmaskah..

ibu 6 : tidak ada kesulitan..

ibu 7 : adaji bidan yang tinggal disini..

ibu 8 : kalo bidannya keluar, baru kita cari pertolongan lain..

ibu 9 ; kebetulan kita butuh, baru bidannya tidak ada,, itumi yang kadang-kadang kita pusing juga keliling, apalagi kalo

ibu 10 : nda ada ji masalah..

bila sakit dimana anda berobat, dan bila hamil dimana anda periksa

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Antenatal Care

Bila sakit dimana anda berobat, dan bila hamil dimana anda periksa

Kolono

Ibu 1 : biasanya kita berobat di puskesmas

Ibu 2 : kita ke polindes dulu, kalo tidak bu bidan, kita larimi ke puskesmas..

Ibu 3 : ke bu bidan..

Ibu 4 : kalo anak-anak yang sakit kita ke bu bidan, kalo orang tua yang sakit kita langsung ke puskesmas..

Ibu 5 : disini kan dekat polindes..jadi kita langsung kesini..daripada jauh-jauh ke puskesmas..

Ibu 6 : kita ke puskesmas langsung..tapi kan sebelumnya kita ke dukun dulu, supaya dibaca-bacakan air to..

Ibu 7 : sama bu bidan saya periksa hamilku,supaya saya tau to posisinya bayiku bagaimana??

Ibu 8 : kalo hanya saki saki biasa kita periksa saja dukun, apalagi baru hamil-hamil pertama to..

Ibu 9 : sama bidan kita periksa

Ibu10 :biasa ji kita pergi sama bu bidan..

Moramo

Ibu 1 : kalo berobat kita ke Puskesmas...di Lapuko..biasanya juga bidannya tidak ada di rumah...

Ibu 2 ; kalo periksa hamilnya sama bidan sulis...biasa juga kita periksa ke posyandu...

Ibu 3 : kita periksa keposyandu...soalnya bidan sulis biasa ada di posyandu...

Ibu 4 : periksa ji sama bu bidan..

Ibu 5 : kalo hamil-hamil pertama biasa kita pergi dulu sama dukun, setelah itu baru ke bidan..

Ibu 6 : sma bidan kita periksa hamil, kalo sakit biasa juga kita langsung ke puskesmas

Ibu 7 : bidan kan tidak ada tinggal disini, kita langsung kepuskesmas kalo kita sakit..

Ibu 8 : kalo awal-awal hamil, dukun dulu yang pegang kita, nanti sudah besar hamilta, barumi kita ke bidan..

Ibu 9 : kita periksa sama bidan ke posyandu..

Ibu10 : sama bu bidan di posyandu..kalo sakit baru kita ke puskesmas..

Soropia

ibu 1 :sama bidan lilis..kalo bidan kebetulan tidak ada kita pergimi periksa kepuskesmas..

ibu 2 : ...kalo bidan lilis tidak ada kita langsung ke puskesmas..kita bawami juga dengan dukun

ibu 3 : kalo darurat..kita larimi ke puskesmas...seperti anak-anak sakit..

ibu 4 : sama bu bidan periksa kita punya kehamilan, kalo berobat kita lngsung ke puskesmas..

ibu 5 : kebetulan kalo kita sakit..adaji bidan yang periksa kita

ibu 6 : kita langsung berobat kepuskesmas, kalo posyandu ibu-ibu hamil periksa

ibu 7 : periksa hamalnya biasa sama bidan, bila bidannya tidak ada kita pergimi ke dukun periksa, kadang juga kita di ui

ibu 8 : ya..kalo kita sakit kita lari dulu ke bidan, baru ke puskesmas..

ibu 9 : sama bidan di polindes..

ibu10 : kita langsung kepuskesmas..

kapan dan berapa kali ibu memeriksa kehamilannya ?

Kolono

ibu 1 : saya periksa diposyandu..tapi kalo saya tidak sempat saya periksami sama bidan..

ibu 2 : belum pernah saya periksa ini, karena saya baru datang di desa ini..

ibu 3 : biasanya di posyandu kita periksa hamil, setiap posyandu kita periksa

ibu 4 : sebelum saya diperiksa oleh bidan, saya di pegang dulu sama dukun,kalo sudah besar-besarmi kehamilannya k

ibu 5 : biasa saya d urut dulu sama dukunnya, baru saya ke bidan periksa

ibu 6 : hari- hari posyandu kita periksa, kadang juga beberapa bulan kita periksa ke posyandu.

ibu 7 : kehamilan 5 ato 7 bulanpi saya periksa sama bidan

ibu 8 : selama saya hamulkan anakuyang terakhir kira-kira dua kali saya periksa sama bidan..

ibu 9 : ..yang saya hamulkan anaku yang terkhir ini, saya langsung di periksa sama bidan..

ibu10 : saya belum pernah periksa kehamilanku ini, saya malu, masalahnya anaku yang terakhir masih kecil..

Moramo

ibu 1 : sudah tujuh bulan...soalnya bidannya juga jarang ada dirumah...

ibu 2 : hmmm lima bulanpi...saya periksa...kalo anak pertama nanti tujuh bulan saya periksa..biasa tiap posyandu saya

ibu 3 : saya belum sempat periksa ke bu bidan, soalnya yang lalu dulu juga normal..

ibu 4 : kalo anaku yang terakhir ini saya di periksa oleh bidan, sekitar 3 kali kayaknya saya periksa diposyandu..

ibu 5 : sekitar kehamilan tujuh bulan, hanya dua kali saya periksa sama bidan, selain itu ada ji dukun yang sering perik:

ibu 6 : sama ibu bidan yang ada di posyandu yang periksa, baik ji bidannya

ibu 7 : pertama saya terlambat haid, dukun dulu yang pegang perutku, baru saya ke bidan mi..

ibu 8 : sama bidan saya biasa eriksa..

ibu 9 : kalo tidak ada bidan yang periksa kita langsung ke puskesmas..

ibu10 : sama bidan sulis yang periksa..kan dia datang terus tiap posyandu..

Soropia

ibu 1 : setiap posyandu...sampe melahirkan..kalo saya telat satu bulan langsung saya datang sama bidan untuk periks:

ibu 2 : kalo saya biasa ta tiga bulan...yang penting saya sudah tau hamil dari dukun yang periksa saya..

ibu 3 : tiap posyandu...karena disuntik..kemudian kita dikasi juga dengan obat..

ibu 4 : kehamilanku ini sudah lima bulan, baru satu kali saya ketemu bidan lilis

ibu 5 : biasa kalo kita periksa hamil itu tipa posyandu..

ibu 6 : waktu saya hamulkan anaku yang terakhir itu, sama bidan terus saya periksa

ibu 7 : anaku yang lalu kan lahir normal, jadi nanti dekata-dekat melahirkan baru kita ktemu bidan

ibu 8 : perutku di pegang dulu sama dukun, baru saya ke bidan

ibu 9 : ada ji bidan yang periksa..

ibu10 : tiap posyandu saya periksa hamil..

mengapa anda merasa harus ketemu bidan

Kolono

Ibu 1 : pada saat kita sakit, periksa hamil, melahirkan. Mau suntik kB

ibu 2 ; kalo periksa hamilnya sama bidan sulis...biasa juga kita periksa ke posyandu...

Ibu 3 : sama bidan bu..

ibu 4 : ya.. Kalo mau periksa hamil, melahirkan..

ibu 5 : pada anak-anak sakit, ato mau melahirkan..

ibu 6 : ya.. Mau melahirkan..

ibu 7 : saat mau melahirkan..tapi ada ji juga dukun yang mendampingi..

ibu 8 : ya...misalnya kalo mau melahirkan.mau suntuk Kb..

ibu 9 : misalnya mau berobat, melahirkan..

ibu10 : pada saat hamil, kita periksa, berobat, mau suntik Kb

Moramo

Ibu 1 : pada..saat kita mau melahirkan, periksa hamil..

Ibu 2 : kalau kita mau melahirkan, kita telponmi bidan atau kita kerumahnya mau suntik Kb

Ibu 3 : biasanya kalo kita sakit atau mau periksa hamil

ibu 4 : pada saat kita sakit atau periksa hamil, biasa juga pada saat melahirkan..

ibu 5 : kalau sama bidan..itu ya kalo mau melahirkan..

ibu 6 : kalau mau ketemu bidan pada saat mau periksa hamil dan mau melahirkan..

ibu 7 ; biasanya kalau mau melahirkan dan suntik Kb

ibu 8 : kalau saya mau ketemu bidan kalau mau melahirkan..

ibu 9 : mau melahirkan atau mau suntik Kb

ibu10:biasanya pada saat periksa hamil, atau sudah mau melahirkan..

Soropia

Ibu 1 : setelah saya tau saya hamil...saya periksa terusmi sama bidan..karena disuntik juga..

ibu 2 : harus...karena sampe melahirkan nanti perdarahan...kalo Cuma dukunnya saja..nti kalo kita minta tolong sama I

ibu 3 : ya..kalo saya mau periksa hamil..kemudian bawa anak berobat....

ibu 4 : kalau kita mau tanyakan masalah kesehatan saja,..

ibu 5: kalau mau melahirkan atau mau ber Kb

ibu 6 : saya ketemu itu hari pas mau periksa hamil..

ibu 7 : pada saat kita suntik Kb, mau melahirkan atau periksa hamil..

ibu 8 : biasanya kalo melahirkan ji..ato periksa hamil..

ibu 9 : pada saat saya suntik Kb, soalnya saya Kb kasian, jadi saya harus ketemu bidan terus..

ibu10 : bila mau melahirkan ji, itupun ada ji dukun juga yang mendampingi..

Pelayanan Intranatal

kepada siapa anda meminta pertolongan pada saat akan melahirkan
Kolono

Ibu 1 : sama bidan dian di polindes..

Ibu 2 : biasa sama bidan, tapi kita harus panggil dukun juga, soalnya ada juga air-airnya dia tiup..

Ibu 3 : sama bidan ji..tapi kalo bidannya tidak ada kita panggilmu dukun, apalagikalo sudah dekat melahirkanmi..

Ibu 4 : sama bidan biasa..karena ada terus disini bidannya..

Ibu 5 : biasa kita panggil bidannya...kita panggil juga dukun..supaya saling kerjasama to bu..

Ibu 6 : kita panggil ji bidan kalo mau melahirkan..

Ibu 7 : sama bidan tapi ada juga dukun yang mendampingi...

Ibu 8 : kita panggil bidan, kita panggil juga dukun..

Ibu 9 : kita panggil ji bidan..untuk tolong kitakalau maumelahirkan..

Ibu10 : sama bidan..

Moramo

Ibu 1 : saya panggil bidan untuk turun disini supaya saya diperiksa....

Ibu 2 : sama bidan...saya disarankan untuk melahirkan di puskesmas karena sudah tiga kalimi kasian saya keguguran.

Ibu 3 : kita telpon bidan..kalo bidannya tidak ada kita langsungmi ke puskesmas..

Ibu 4 : biasa sama bidan kita telpon...tapi kita panggil juga dukun..

Ibu 5 : pada saat sakit-sakit kita cepat langsung telpon bidan...

Ibu 6 : bidannya disini kan jauh, jadi kita telpon memangmi bidannya..kalo mau dekat-dekat melahirkan..

Ibu 7 : sama bidan kita minta tolong..walaupun jauh bidannya datang kalo kita telpon..

Ibu 8 : saya langsung panggil dukun supaya diperiksa, kemudian kita panggilmu juga bidan..

Ibu 9 : disini kan bidannya jauh, jadi pada saat sakit-sakit kita cepat telpon bidan, supaya dia datang..

Ibu10 : kalau kita telpon bidannya tidak adadi rumah, biasanya kita disuruh langsung kke puskesmas..

Soropia

Ibu 1 : sama bidan lilis..tapi kalo bidan tidak ada kita langsung ke puskesmas..

Ibu 2 : kalo ke puskesmas biasa dukunnya juga kita bawa...soalnya kalo kita dijalan kalo ada apa-apa kan adaji dukun.

Ibu 3 : ke dukun dulu...tapi kita panggil lagi bidannya...dukunnya juga khawatir..karena tidak ada juga kendaraan kalo ada

Ibu 4 : sama bidan..tapi bu bidan biasanya dia suruh kita kerumah tunggu dlu atau ke kliniknya bidan habibi..

Ibu 5 : kita langsung ke polindes, tapi bidan biasanya langsung dia bawa kita kepusu atau ke puskesmas..

Ibu 6 : sama dukun pada saat pertama sakit, setelah itu kita panggilmu bidan, bidan dia suruh kiat ke puskesmas..

Ibu 7 : kalo bidannya tidak ada, kita langsung sama bidan habibi atau ke puskesmas..

Ibu 8 : kita panggil dulu dukun, kemudian bidan supaya kerjasama to..

Ibu 9 : kita panggil bidan, tapi katanya kita disuruh untuk melahirkan ke puskesmas.

Ibu10 : sama bidan kita hubungi, kalo sudah mau melahirkan bidannya belum datang, kita panggilmu juga dukun..

adakah perbedaan antara pertolongan persalinan oleh bidan atau oleh dukun? Perbedaannya seperti apa?

Kolono

Ibu 1 : kalo sama bidan, kita dikasih obat, kalo sama dukun kita di urut sampai kita kuat..

Ibu 2 : saya belum pernah melahirkan sama dukun, karena anaku baru satu kemarin saya melahirkan sama bidan..

Ibu 3 : biasanya itu kalo dukun kita di urut, ditiup-tiupkan air, kalo sama bidan kita diperiksa kemudian kita dikasih obat.

Ibu 4 : bidan kita dikasih ji obat, kalo dukun kita di urut tapi kita sembuhkan juga..

Ibu 5 : anaku kemarin saya melahirkan sama bidan, jadi saya tidak bisa membedakannya..

Ibu 6 : saya anaku dua-duanya melahirkan ji sama bidan, karena bidannya juga dekat, jadi gampang kita hubungi..

Ibu 7 : sepengetahuan saya dukun biasanya di urut atau dikasih ramu-ramuan, atau air-air, kalo bidannya kan kita dika

Ibu 8 : saya melahirkan kemarin sama dukun, karena pas saya cari bidannya lagi keluar..saya panggilmu dukun..

Ibu 9 : saya tidak tau juga membedakan, ya.. Itu paling dukunnya dikasih air-air, bidannya kasih kita obat..

Ibu10 : waktu kemarin saya melahirkan dukunnya dia tunggu saya sampai melahirkan, bidannya nanti dekat-dekatpi m

Moramo

- ibu 1 : ...tidak taumi...karena saya tidak pernah melahirkan didukun...kecuali kalo habis melahirkan saya di urut sama dukun..
- Ibu 2 : ooo saya tidak tau membedakan karena anaku baru saya lahirkan kemarin sama bidan..
- Ibu 3 : pada saat selesai melahirkan saya panggil dukun untuk mengurut saya, kasih mandi air panas, kalo bidan dia kasih..
- ibu 4 : saat melahirkan anaku terakhir tidak ada bidan, jadi saya panggilmi dukun yang tolong saya..
- ibu 5 : kalo dukun dia kasih mandi kita air panas, kita di urut, kalo bidan paling kitadikasah obat..itu ji..
- ibu 6 : sama bidan kemarin saya melahirkan di puskesmas..
- ibu 7 : iya saya melahirkan di puskesmas, nanti pulang baru saya panggil dukun..
- ibu 8 : dekat-dekat melahirkan saya telpon bidan, dia tidak ada..jadi saya panggilmi dukun untuk dia tolong saya..
- ibu 9 : waktu saya melahirkan sama bidan dia kasih saya obat, saya disuntik, kalo sama dukun saya dikasih mandi air panas..
- ibu10 : saya melahirkan semua sama bu bidan..soalnya saya sudah kenal bu bidannya..

Soropia

- ibu 1 : kalo bidannya kita disuntik dan dikasih obat..kalo dukunnya dia urut kita...biasanya juga dia cucikan kita punya..
- ibu 2 : kalo bidannya juga kita dikasih obat kalo dukun...dia urut kita sampe selesai
- ibu 3 : bayinya kita dikasih mandi sampe kita sudah kuat...kan ada juga ibu yang fisiknya lemah kemudian ada juga yang kuat..
- ibu 4 : sama dukun saya melahirkan anaku yang pertama ini..
- ibu 5 : saya melahirkan sama bidan dua-duanya anaku..
- ibu 6 : sewaktu saya melahirkan saya panggil bidan, saya disuruh kepuskesmas tapi saya panggil juga dukun, supaya bidannya dia tolong..
- ibu 7 : sama bidan kita dikasih obat, sama dukun kita dikasih mandi air panas.., diurut..
- ibu 8 : sama bidan saya melahirkan..
- ibu 9 : paling kalo sama bu bidan kita dikasih obat, sama dukun kita dikasih jamu-jamu kayak kunyit begitu..
- ibu10: terakhir kemarin saya melahirkan sama dukun, karena bidannya ia keluar..
- apakah bidan menekankan pada ibu-ibu tentang pentingnya pertolongan persalinan pada bidan?

Kolono

- Ibu 1 : iya..kita sering diksihtau untuk bersalin sama bidan, dan bersalin di puskesmas..
- Ibu 2 : bidan dianjurkan terus kita melahirkan di puskesmas..
- Ibu 3 : iya kita disampaikan terus.. Apalagi pada saat posyandu..
- ibu 4 : di sampaikan terus kita pada saat posyandu..
- ibu 5 : bidan dia sampaikan kalo kita ketemu di posyandu..
- ibu 6 : oo saya belum dengar..karena saya jarang juga ke posyandu..anakku sudah pada besar-besarmi..
- ibu 7 : kita dianjurkan untuk bersalin sama bidan..
- ibu 8 : bidan dia anjurkan terus, kalo pas dia periksa kita..
- ibu 9 : waktu itu saya periksa..bidannya dia tidak bilang ji kalo dia mau periksa sama bidan..
- ibu10 : kita nda disampaikan waktu di periksa..

Moramo

- Ibu 1 : pada saat posyandu bidannya dia sampaikan sama kita untuk melahirkan di puskesmas..
- Ibu 2 : ada ji disampaikan waktu posyandu..
- Ibu 3 : saya belum dengar itu, mungkin disampaikan pada saat tidak ada mungkin..
- ibu 4 : saya tidak tau karena saya tidak pernahmi juga ke posyandu..anaku sudah besar..
- ibu 5 : biasanya kita disampaikan pada saat bidan dia periksa kita..
- ibu 6 : saya tidak pernah dengar..
- ibu 7 : belum pernah juga saya dengar..
- ibu 8 : saya tau pada saat posynadu..karena bidan biasa dia sampaikan..
- ibu 9 : pada saat dia periksa kita dia sampaikanmi kalo kita harus melahirkan di puskesmas..
- ibu10 : saya pernah dengar dari posyandu ituhari..

Soropia

- ibu 1 : iya...karena kalo kita ditolong sama dukun..kalo ada apa-apa bidan dia tidak maumi tolong kita...kita langsungmi
ibu 2 : betul...tapi kita juga biasa harus ada dukun yang dampingi kita...
ibu 3 : iya...harus dua-duanya ada bidan ada...dukun juga..karena dukun biasa dia urut kita..
ibu 4 : disampaikan pada saat kita periksa hamil saa bidan..
ibu 5 : saya disampaikan itu hari pada saat posyandu..
ibu 6 : saya belum pernah dengar itu..karena saya jarang juga ketemu sama bu bidan..
ibu 7 : itu hari saya dengar dari posyandu..
ibu 8 : saya dengar dari ibu bidan itu hari kalo melahirkan di puskesmas..
ibu 9 : kita pernah disampaikan itu hari waktu di posyandu..
ibu10; saya belum pernah dengar kasian, masalahnya saya berkebur..
persiapan apa saja yang ibu lakukan saat menghadapi persalinan? Apakah bidan menjelaskan tentang hal tersebut?

Kolono

- Ibu 1 : bidan dia jelaskan kita kalo kita persiapan sarung, pakaian bayi..
Ibu 2 : saya tidak tau juga itu..karena lamami saya melahirkan..
Ibu 3 : saya disampaikan untuk persiapan perlengkapan bayi, kita juga..
ibu 4 : kita tidak disampaikan..
ibu 5 : bidan dia sampaikan untuk menyiapkan perlengkapan bayi..
ibu 6 : saya tidak tau itu..
ibu 7 : kita disampaikan ji..
ibu 8 : saya lupa-lupami juga apa yang disampaikan oleh bidan..
ibu 9 : bidan juga dia sampaikan pada saat kita periksa
ibu10 : saya belum pernah dengar..

Moramo

- ibu 1 : ...kita siapkan sarung...untuk melahirkan..
ibu 2 : bidan tidak berikan kita penjelasan..
Ibu 3 : saya nda dijelaskan kasian..
ibu 4 : ooo waktu dulu saya mau melahirkan saya dikasih tau untuk siapkan perlengkapan bayi dengan pakaiannya kita
ibu 5 ; nda ada saya dijelaskan..
ibu 6 : saya tidak tau..
ibu 7: waktu saya di periksa pada saat hamil, dekat-dekatmi melahirkan, saya dikasih tau untuk siapkan popok bayi, ba
ibu 8 : ada ji saya dijelaskn tuhari..
ibu 9 : yang saya tau kita harus siapkan perlengkapan bayi, seperti baju-baju, sarung bayi, popok, banyak skali kita dka
ibu10 : saya nda tau itu..

Soropia

- ibu 1 : paling kita dikasihtau siapkan perlengkapan bayi...
ibu 2 : nda ada..
ibu 3 : persiapan untuk bayi...supaya pada saat lahir adami pakaiannya...
ibu 4 : nda pernah kasian saya dijelaskan..
ibu 5 : pernah kita dijelaskan..tapi saya lupami..
ibu 6 : saya lupa-lupami juga..
ibu 7 : kita nda dikasihtau, mungkin pernahmi tapi kita lupa-lupami..
ibu 8 : itu hari waktu saya mau melahirkan, saya dikasihtau untuk persiapan perlengkapan bayi..
ibu 9 : saya lupami tidak ingat..
ibu10 : nda pernah saya dijelaskan..

apakah ibu didampingi bidan dan memeriksa kondisi ibu sejak awal sampai ibu melahirkan?

Kolono

Ibu 1 : kalo kita panggil bidannya, biasa dia periksa dulu kita to..kalo masih lama, ia suruh dulu kita jalan-jalan..

Ibu 2 : waktu saya melahirkan dipolindesnya saya ditunggu juga sampai melahirkan..

Ibu 3 : saya belum tau, karena melahirkan pertama sama dukun dirumah orang tuaku dikampung..

ibu 4 : adaji bidannya yang damping kita..

ibu 5 : bidannya datang saat saya mau melahirkanmi, masalahnya cepat skali saya melahirkan..

ibu 6 : nda ada bidan itu hari, karena bidannya bertepatan dia keluar, jadi adaji dukun yang dampingi..

ibu 7 : kalo ada bidan, dia periksa ji kita, dia jagai terus kita sampai melahirkan

ibu 8 : saya melahirkan kasian sama dukun..

ibu 9 : bidan ada terus dia dampingi kita..

ibu10 : nda ada bidan waktu saya melahirkan..

Moramo

Ibu 1 : saya didampingi terus itu hari sama bidan pada saat saya mau melahirkan

Ibu 2 : ada bidannya..

Ibu 3 : ada ji bidannya yang dampingi saya, tapi sudah dekat-dekatpi melahirkan..baru bidannya datang

ibu 4 : saya nda ada ji bidan yang datang kerumah, karena bidannya lagi keluar waktu itu..

ibu 5 : bidannya keluar, jadi ada dukun yang dampingi saya..

ibu 6 : waktu ditelpon bidan, kita disuruh ke puskesmas..

ibu 7 : saat saya melahirkan ada ji bidan yang dampingi..

ibu 8 : ada bidan waktu saya lahirkan anaku yang terakhir..

ibu 9 : selain dukun ada juga bidan yang dampingi saya sewaktu melahirkan..

ibu10 : ada bidan di puskesmas yang dampingi saya waktu saya melahirkan..

Soropia

ibu 1 : iya...kecuali bidan tidak ada kita langsungmi ke puskesmas

ibu 2 : biasa juga kita panggil bidan disebelah untuk menolong kita saat mau melahirkan...

ibu 3 : bidan ada trus...sama-sama dukun..

ibu 4 : waktu saya melahirkan..kan dititipkan di rumah tunggu, ada ji bidan yang tunggu juga kita..

ibu 5 : ada bidan waktu itu..

ibu 6 : bidannya yang tolong saya melahirkan sama bidan habibi..

ibu 7 : selain bidan, ada juga dukun yang dampingi supaya kerjasama to bu,,

ibu 8 : ada ji bidan yang tolong saya

ibu 9 : nda ada bidan, karena dia keluar waktu saya melahirkan..

ibu10 ; ada bidannya..

Pelayanan Postnatal

apakah bidan mengunjungi anda atau sebaliknya setelah melahirkan?

Kolono

Ibu 1 : biasanya bidan mengunjungi saya sehabis melahirkan..

Ibu 2 : bidannya datang sampai dia puput tali pusatnya kita punya bayi kasian..

Ibu 3 ; iya..bidan dia mandikan kita punya bayi, dia kasih juga obat..

ibu 4 : ituhari bidannya dia habis tolong saya, dia keluar, jadi dukunmi yang mandikan bayiku dan saya juga dikasih ma

ibu 5 : dia kunjungi terus bidan sampai 3 hari..

ibu 6 : ituhari yang tolong saya dukun jadi..bidan tidak ada kunjungi saya..

ibu 7 : pernah ituhari tapi satu kali ji..

ibu 8 : saya lupa-lupami karena anaku sudah besarmi..

ibu 9 : pernah saya dikunjungi habis melahirkan..sampai puput tali pusatnya..

ibu10 : saya tidak ingatmi..

Moramo

ibu 1 : bidannya dia datang...tapi dukunnya yang kasih mandi sampe 3 hari...kita juga dikasih mandi..

Ibu 2 : kalau bidannya berhalangan, ada dukun yang kasih mandi bayi selain itu, saya juga dikasih mandi air panas

Ibu 3 : dia kunjungi kita terus..

ibu 4 : bidannya dia datang liat kita, apakah kita sudah baik ato belum..

ibu 5 : saya tidak sempat bidan liat, karena bidannya dia keluar

ibu 6 : ada bidan yang kunjungi saya, dia periksa juga bayiku kasin..

ibu 7 : nda ada bidan waktu saya melahirkan..

ibu 8 : ada dukun yang mandikan saya, bayiku sampai saya kuat

ibu 9 ; ada ji bidan dia datang dirumah..

ibu10 : bidannya ada liat kita..

Soropia

ibu 1 : iya...biasa bidannya datang periksa kita,,kemudian dikasih obat..

ibu 2 : biasa juga..dia liat kita dengan bayita...tapi kalo kasih mandi biasanya juga dukun yang mandikan...setelah itu ki

ibu 3 : iya...dia kasih mandi bayi..setelah itu dia pulang....

ibu 4 : ada,bidan, dia kasih kita obat..

ibu 5 : bidannya itu hari dia periksa perutku, dengan tali pusat bayiku juga..

ibu 6 : ada ji bidan..

ibu 7 : walaupun bidan ada, ada juga dukun yang bantu saya mandi dengan bayiku..

ibu 8 : selain bidan ada juga dukun yang urut, kasih mandi saya dengan air panas..

ibu 9 : ada bidan yang kunjungi sampai 5 hari habis melahirkan..

ibu10 : bidannya datang terus tiap pagi periksa..

Pelayanan kesehatan Bayi, Balita, dan Anak Prsekolah

apakah anda memiliki buku KIA dan tau pemanfaatannya?

Kolono

Ibu 1 : saya tidak punya itu buku..

Ibu 2 : bukunya kayaknya saya pernah liat , tapi kita tidak tau untuk apa itu buku...

Ibu 3 : pernah bidan dia bilang bidan ada buku untuk ibu hamil, tapi sampai sekarang nda ada juga itu buku..

ibu 4 : saya pernah tau juga itu buku, tapi katanya bidan habis stoknya..

ibu 5 : saya tidak tahu kasian..'

ibu 6 : waktu ituhari bidan dia bilang habis katanya pembagian..

ibu 7; saya belum pernah liat itu buku..apalagi kasian kegunaanya..

ibu 8 : saya tidak paham...

ibu 9 : pernah ada..tapi saya tidak pernah baca-baca..bidan dia suruh ji baca, tapi kita nda sempatmi baca..

ibu10 : saya belum pernah melihatnya...

Moramo

- Ibu 1 : ituhari kayaknya kita pernah dibagikan..hanya kita lupami..kita tidak pernah juga baca..
Ibu 2 : ooo buku warna pink yang kita bawa setiap posyandu
Ibu 3 : yang kemarin-kemarinnya pernah ada, tapi setelah itu tidak dibagikanmi bukunya..
Ibu 4 : waktu saya pernah hamil, saya dibagikan itu hari, tapi saya tidak tau untuk apa
Ibu 5 ; saya belum pernah dapat itu..
Ibu 6 : saya pernah liat sama tetanggaku, tapi itu bukunya yang lama, yang sekarang saya tidak tau
Ibu 7 : saya kurang tau juga itu..
Ibu 8 : bidannya bilang bukunya habis, jadi yang hamil-hamil sekarang belum dapat bukunya..
Ibu 9 : waktu saya hamil, saya belum dapat bukunya..
Ibu10 : saya belum tau itu untuk apa gunanya..

Soropia

- Ibu 1 : pernah dapat.. Tapi saya kira hanya untuk catatan saja..
Ibu 2 : saya belum pernah liat..
Ibu 3 : waktu saya hamil, bidan yang pegang bukunya..nanti katanya hilang..
Ibu 4 : saya tidak pernah baca-baca bukunya..anaku biasa yang suka mainkan..
Ibu 5 : belum pernah saya baca apa gunanya itu buku.
Ibu 6 : pernah saya dikasih..tapi hilangmi..
Ibu 7 : bidan yang bawa waktu saya hamil, takut hilang katanya bidan..
Ibu 8 : saya tidak tau itu buku untuk apa..
Ibu 9 : bidan yang bawa bukunya..
Ibu10 : saya tidak dibagikan..
apakah anda tahu tentang pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi, balita, dan anak prasekolah?

Kolono

- Ibu 1 : Sa tidak terlalu mengerti , ooow katanya harus makan sayur, ikan.....
Ibu 2 : waktu di posyandu di sampaikan sama kader seperti makan ikanitu saja
Ibu 3 : ya itu Kita makan ikan, sayur, terus Lupa
Ibu 4 : kadang-kadang sj bidan sampaikan sama kita, makan ikan.... Karena di sini dekat laut..
Ibu 5 : kita di suruh kasi makan anakta ikan minum susu..
Ibu 6 : yang saya dengar di suruh makan ikan katanya karena murahjieeeh juga sayur pale
Ibu 7 : Kalau makanan untuk bayinya kita di suruh katanya air tete saja sampai enam bulan
Ibu 8 : sa ingat waktu di posyandu itu hari karena tidak naik beratnya anakku kadernya bilang supaya saya rajin kasi m
Ibu 9 : yang saya tau di suruh makan banyak ikan dengan sayur.....
Ibu10 : katanya makan ikan karena di desa sini banyak ikan begitu di kasitaukan.....

Moramo

- Ibu 1 : Saya tidak terlalu tau apa yang kita bilang itu.....karena kalau kita ke posyandu periksa hanya ditimbang saja t
Ibu 2 : yang saya tau makan sayur dan ikan.....
Ibu 3 : jarang-jarangji kt d kasitau..... Hanya datang saja timbang bayi
Ibu 4 : Tidak mengerti Ya harus makan ikan.....
Ibu 5 : kebetulan waktu lalu ditimbang berat badannya anakku turun...karena memang dia sakit jadi kadernya suruh ka
Ibu 6 : saya tidak mengerti bu.... Karena tidak perna juga dikasitau
Ibu 7 : Ya... makan ikan, sayur.....
Ibu 8 : pernah saya dengar sama kader di suruh makan sayur dan ikan.....
Ibu 9 : ya seperti biasa supaya tidak sakit-sakit anakta di kasi makan ikan.....telur
Ibu10 : ya saya tidak ada yang kasitau itu kader...

Soropia

ibu 1 : kita nda tau...belum mengerti seperti apa gizi untuk bayinya kita kasian..

ibu 2 : belum tau...yang kita tau dikasih susu saja..itu ji..

ibu 3 : iya ...saya nda tau..

ibu 4 ; biasanya kalau posyandu di sampaikanji bu bidan supaya kita perhatikan makananya anakta

ibu 5 : ya makan sayur, telur.....

ibu 6 : Kadang-kadang di sampaikanji.... Tapi kalau adapi masalahnya

ibu 7 : saya tidak terlalu mengerti.....yang saya tahu yaa harus makan ikan, sayur...

ibu 8 : yaa seperti harus banyak makan ikan , sayur....

ibu 9 : saya tidak banyak tahu kalau gizi... ya makan banyak sayur, ikan... karena di sini kebetulan dekat laut, bapany

ibu10 : ya begitumi katanya harus makan ikan dan sayur....

apakah anda tahu tentang imunisasi pada bayi, balita, dan anak prasekolah?

Kolono

Ibu 1 : di kasi suntik obat sama bu bidan...kalo di posyandu

Ibu 2 : ya saya ingat waktu hamil kt disuntik katanya supaya anakta sehat...

Ibu 3 : ya disuntik di lengannya anakta, kadang juga di pantatnya

ibu 4 : di kasi suntik obat sama bayi katanya supaya tidak gampang sakit

ibu 5 : ya anaku lengkapmi suntikannya ,..... Di kasi kan di posyanduji

ibu 6 : kebetulan anaku sudah kelas enammi SD yang lalu dia bilang sama saya kalau dia abis disuntik disekolahnya :

ibu 7 : saya tauji, waktu baru lahir ada di beri suntik bu bidan

ibu 8 : kalau imunisasi saya mengertiji.... Setiap bulan di posyandu atau di polindes di kasi suntik sm bidan

ibu 9 : ya saya tau di kasi suntik sama bidan

ibu10 : ya di kasi obat suntik Tapi ada juga yang di kasi tetes di mulutnya anak to.....yang ituka....

Moramo

Ibu 1 : di berikan obat suntik, ada juga yang di kasikan di mulut.....

Ibu 2 : ya waktu posyandu itu selain anaknya kita di timbang, biasanya di suntik juga...

Ibu 3 : ya bidan yang selalu kasi suntikannya.....

ibu 4 : imunisasi biasanya bidan dia kasi suntik sama bayinya kita....kan waktu posyandu

ibu 5 : iya kebetulan kemarin hari jumat anaku di suntik katanya DPTbidan yang suntik.....

ibu 6 : saya tahuji bu karena kemarin anaku juga di suntik di posyandu.....

ibu 7 : ya selalu ada di kasi sama bayi kalau datang di posyandu....

ibu 8 : saya tahu karena setiap bulan bidan selalu kasi suntikannya.....sama bayinya kita

ibu 9 : ya anaku yang di SD kelas 1 juga sudah pernah di kasi.....

ibu 10 : sudahmi anaku di kasi suntik sama bidan waktu posyandu.....

Soropia

ibu 1 : iya...tiap posyandu bayinya kita disuntik...

ibu 2 : tiap bulan bayinya kita disuntik..ada juga yang ditetaskan dimulut..

ibu 3 : iya..yang tiap posyandu kita suntik bayinya kita...

ibu 4 : bayinya kita di kasi suntik.....di tetes juga di mulutnya... bidan yang kasi

ibu 5 : setiap posyandu adaji yang disuntik...biar anaknya katanya tidak sakit-sakit

ibu 6 : kalau hari posyandu kadernya panggil kita untuk disuntik kita punya anak

ibu 7 : anak kita disuntik setiap bulan sampai sembilan bulan itu masih di kasi

ibu 8 : disuntik setiap posyandu ... tapi kadang-kadang bidan yang ke rumah kasi suntik kalo pas kita tidak datang wak

ibu 9 : iya.... Di suntik di lengan, di paha, di pantat... juga kasi tetes di mulut

ibu 10 : kalau tidak salah yang d suntik too..... Iya setiap posyandu

TRANSKRIP PENELITIAN MODEL PELAYANAN BIDAN

BIDAN

A Keberadaan Bidan Lokal

1 apakah anda (bidan) penduduk asli di tempat tinggal saudara?

Bidan Kolono *saya bukan asli sini, tapi karena kita sudah dtugaskan disini ya..ini otomatis kita harus membaur juga dengan masyarakat dis*

Bidan Moramo Utara *saya tinggal disini sama orang tua, tapi kami aslinya bukan dari sini, hanya kita lamami tinggal disini..*

Bidan Soropia *tidak..saya bukan penduduk asli disini..*

2 berapa lama anda (bidan) bertugas di tempat anda bekerja?

Bidan Kolono *belumpi cukup satu tahun saya tugas disini..kebetulan saya tugas adami poskesdesnya..jadi saya langsungmi tinggal disini*

Bidan Moramo Utara *sekitar tiga tahunmi saya ditugaskan untuk daerah sini..*

Bidan Soropia *supaya tidak jauh juga dengan tempat tinggal hampir lima tahunmi saya disini, tadinya saya di pustu ditugaskan, tapi disini belum ada bidannya yang tinggal jadi saya dipercayakanmi tinggal dposkesdes sini..*

3 apa yang menjadi motivasi anda untuk menjadi seorang bidan?

Bidan Kolono *motivasinya ya..karena masih jarang bidan yang tinggal disini*

Bidan Moramo Utara *kalo saya kebetulan orang tua disini jadi kebetulan ada pembagian tugas, saya mintami disini..jadi kan tidak jauh dari tempat tugas juga to..*

Bidan Soropia *motivasiya apa ya..karena kita ditugaskan disini ya..kita harus terima apapun yang ditugaskan pimpinan*

4 bagaimanakah riwayat pendidikan anda?

Bidan Kolono *saya dari DIII kebidanan avicena*

Bidan Moramo Utara *saya dari D III pelita ibu*

Bidan Soropia *Saya dari DIII poltekkes kemenkes kendari*

5 adakah kunjungan rutin dari puskesmas ke tempat anda?

Bidan Kolono *ada biasanya bikor datang kesini..untuk melihat keadaan juga disini*

Bidan Moramo Utara *kadang-kadang ada..kadang-kadang tidk ada..*

Bidan Soropia *ada..biasanya bikor, kadang juga kapusnya juga datang*

B Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1 kapan klien anda melakukan kunjungan ANC secara rutin ketika mengetahui sudah hamil?

Bidan Kolono *mereka rata-rata datang ke posyandu*

Bidan Moramo Utara *kalo pasnya jadwal posyandu saya turun, ibu-ibu hamil datang, hanya disini sebagian besar sudah besarpri kehamilannya baru datang periksa ya kadang-kadang juga mereka datang periksa, tapi akhi-akhir pi kehamilannya baru mereka datang periksa, kalo kita tanya mereka bilang sudah dipegangmi sama dukun*

2 pemeriksaan apa saja yang anda berikan kepada klien anda?

Bidan Kolono *ya periksa hamil, kalo mau melahirkan, kalo ada anak2nya sakit..mereka datang disini periksa, biasa juga saya dipanggil*

Bidan Moramo Utara *kalo periksa hamilnya diposyandu, pada saat melahirkan saya biasanya ditelpon..*

Bidan Soropia *periksa hamil, kalo melahirkan biasa saya bawa ke pustu atau sama bidan habibi disebelah desa, karena disini nda ada air, jadi nda bisa melakukan persalinan disini.*

3 bagaimana asuhan kebidanan yang anda berikan kepada klien anda?

Bidan Kolono *ya biasa, tergantung apa yang dibutuhkan pasien*

Bidan Moramo Utara *kalo asuhan ya..seperti hamil, melahirkan, nifas dan bayi yang baru lahir..*

Bidan Soropia *asuhan yang diberikan tergantungmi pasiennya, kalo dia hamil, ya seperti yang kita pelajari asuhan ibu hamil..*

4 apakah anda melakukan pemeriksaan khusus kepada klien anda jika ada yang mengalami kehamilan yang beresiko?

Bidan Kolono *tidak ada pemeriksaa khusus*

Bidan Moramo Utara *saya paling saya rujuk kalo ada yang hamilnya berisiko*

Bidan Soropia *saya rujuk.kalo ada pasien yang berisiko, daripada kita ambil risiko to..*

5 pelayanan seperti apakah yang anda berikan kepada klien anda yang mengalami kehamilan beresiko?

Bidan Kolono *dirujuk saja*

Bidan Moramo Utara *saya rujuk*

Bidan Soropia *saya koordinasikan sama bidan senior..atau tidak saya langsung rujuk..*

6 apakah anda membentuk kelas ibu hamil di tempat tugas anda?

Bidan Kolono *belum ada disini kelas ibu hamil*

Bidan Moramo Utara *nda ada kelas ibu hamil*

Bidan Soropia *belum ada*

- 7 adakah buku KIA diberikan pada ibu hamil dan bagaimana pemanfaatannya?
 Bidan Kolono *nda ada buku KIA..kalo dipuskesmas kayaknya habis stok bukunya*
 Bidan Moramo Utara *nda ada*
 Bidan Soropia *ada yang punya, ada juga yang tidak dapatmi katanya habis stok buku dari dinas kesehatan*
- C Pelayanan Intranatal
- 1 apakah semua ibu yang akan melahirkan selalu minta pertolongan persalinan pada anda?
 Bidan Kolono *iya, tapi biasanya adami dukun yang jagai, jadi kita sama-sama menolong, ibu-ibu disini kecuali harus ada dukun juga yang dampingi mereka*
 Bidan Moramo Utara *iya, biasanya mereka menelpn, tapi kalo saya lagi ada tugas diluar, saya suruhmi mereka datang kepuskesmas*
 Bidan Soropia *iya, biasami saya suruh untuk datang kerumah tunggu..karena disini tidak bisa kita melakukan pertolongan persalinan, seperti yang saya bilang t adi disini susah air*
- 2 apakah anda bermitra dengan tenaga non nakes (dukun) dalam menangani persalinan ibu?
 Bidan Kolono *iya, karena disini kepercayaannya masih kuat sama dukun..jadi kita harus pendekatan juga sama dukun, supaya kita dibantu oleh mereka, kalo ada yang bersalin, ya kita dipanggil*
 Bidan Moramo Utara *disini harus sama-sama dukun, soalnya kepercayaannya sama dukun masih sangat kuat.*
 Bidan Soropia *kalo disni saya langsung bawa ke rumah tunggu, biasa adami dukunnya mereka bawa..*
- 3 bagaimana anda mendiagnosis bayi baru lahir dengan asfiksia?
 Bidan Kolono *pada saat lahir, baru kita tau kalo bayinya mengalami asfiksia ato tidak..*
 Bidan Moramo Utara *biasanya kita bisami prediksi pada kala II, kalo kala II nya lama, kita siap2kan penanganan asfiksia*
 Bidan Soropia *sebelum lahir, kita sudah siapkan perlengkapan untuk penanganan asfiksia, jadi kalo ada bayi asfiksia kita langsungmi tandaki..*
- 4 bagaimana anda melakukan persiapan penanganan pada bayi dengan asfiksia?
 Bidan Kolono *persiapkan tempat khusus untuk penanganan asfiksia*
 Bidan Moramo Utara *kita siapkan memangmi pengisap lendir, tempat khusus untuk asfiksia*
 Bidan Soropia *ya..paling kita siapkan persiapan untuk resusitasi..*
- D Pelayanan Postnatal
- 1 apakah anda melakukan kunjungan pada klien anda dalam masa nifas?
 Bidan Kolono *iya.saya kunjungi ibu nifas setelah puput tali pusat baru saya tidak kunjungi*
 Bidan Moramo Utara *biasanya ada dukun yang mandikan ibu dan bayinya sampai 7 hari ato ibunya sudah bisa merawat bayinya sendiri*
 Bidan Soropia *iya..sampai tali pusanya puput, biasa saya kasih obat untuk luka jahitnya.. dan vitamin*
- 2 asuhan kebidanan atau pelayanan apa saja yang anda berikan kepada ibu pada masa nifas?
 Bidan Kolono *saya memandikan bayinya samapi tali pusatnya puput*
 Bidan Moramo Utara *saya mandikan bayi, dukun memandikan ibunya..*
 Bidan Soropia *saya periksa involusinya, saya mandikan bayinya dan pengobatan untuk ibu nifas*
- 3 bagaimana tindakan anda jika ada ibu yang mengalami masalah kesehatan atau komlikasi dalam masa nifas?
 Bidan Kolono *saya tangani dulu, kalo tidak bisa saya langsung rujuk..*
 Bidan Moramo Utara *saya liat dulu apa masalahnya, kalo masih bisa kita tangani, ya kita tangani dulu, tapi kalo tidak bisa kita bawa lngsung bawa kepuske*
 Bidan Soropia *saya coba dulu tangani, tapi kalo tidak bisa saya langsung rujuk*
- 4 apakah anda berkoordinasi kepada atasan anda (Ka Puskesmas atau Bikor) jika ada masalah-masalah teknis atau administrasi dalam memberikan pelayanan pada masa nifas?
 Bidan Kolono *iya.. Harus ada koordinasi dengan bikormaupun kapus*
 Bidan Moramo Utara *harus tetap ada to..koordinasi sama bikor dan kapus*
 Bidan Soropia *iya harus..karena kalo tidak kita ditegur juga sama kapusnya*
- 5 apakah anda menganjurkan pada ibu untuk berKB?
 Bidan Kolono *iya..tapi masyarakat disini hanya iya-ya saja, biasanya juga mereka malas, akhirnya banyak sekali anak-anak kecil*
 Bidan Moramo Utara *kita anjurkan terus kasian ibu-ibu disini, tapi alasanya tidak cocok, jad banyak yang tidak ber kb*
 Bidan Soropia *kalo disini ibu-ibunya kita anjurkan terus untuk ber Kb, yang mereka suka itu Kb suntik yang 3 bulan*
- 6 bagaimana anda melakukan KIE pada PUS di wilayah kerja anda?
 Bidan Kolono *paling kita anjurkan untuk ber Kb, melahirkan sama bidan..*
 Bidan Moramo Utara *yang kita lakukan KIE disni itu tadi harus melahirkan sama bidan, kemudian di puskesmas ..*

- Bidan Soropia *ya.. Saya anjurkan unutup ber Kb melahirkan di puskesmas atau sama tenaga kesehatan*
- E Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Prasekolah
- 1 bagaimana anda memperkenalkan buku KIA pada ibu?
- Bidan Kolono *iya...saya perkenalkan..*
- Bidan Moramo Utara *iya.. Saya perkenalkan kalo ada bukunya*
- Bidan Soropia *kalo pada saat posyandu, kita kasih mereka konseling atau penyuluhan tentang manfaat buku KIA*
- 2 pelayanan apa saja yang anda berikan kepada ibu yang memiliki bayi, balita dan anak prasekolah?
- Bidan Kolono *kalo bayi, paling kita kasih imunisasi san timbang..*
- Bidan Moramo Utara *bayi-bayi kita timbang dan kita liat imunisasi apa yang sudah diberikan..*
- Bidan Soropia *balita dn anak-anak biasanya petugas gizi yang ambil alih, kalo kita paling bayi kita timbang..ato kita imunisasi*
- 3 apakah anda mengajarkan dan menekankan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan gizi pada anak mereka?
- Bidan Kolono *tidak..*
- Bidan Moramo Utara *itu tugasnya petugas gizi dari puskesmas*
- Bidan Soropia *petugas gizi biasa yang kasih penyuluhan kalo ada anak-anak yang dibawa keposyandu*
- 4 apakah anda memperkenalkan tentang cara deteksi tumbang pada ibu yang memiliki bayi, balita dan anak prasekolah?
- Bidan Kolono *paling hanya ditimbang*
- Bidan Moramo Utara *seperti yang saya bilang tadi itu tugasnya orang gizi*
- Bidan Soropia *masalah tumbang petugas gizi yang jelaskan..*
- 5 bagaimanakah asuhan yang anda berikan kepada klien khususnya bayi, balita, dan anak pra sekolah yang mengalami masalah kesehatan?
- Bidan Kolono *langsung kita suruh ke puskesmas*
- Bidan Moramo Utara *saya suruh langsung bawakepuskesmas saja*
- Bidan Soropia *kita kasih dulu pengobatan dasar, tapi kalo masih sakit suruh langsung kepuskesmas*
- 6 apakah anda melakukan koordinasi dengan bikor atau kepala puskesmas jika ada masalah-masalah yang terjadi pada bayi, balita dan anak pra sekolah?
- Bidan Kolono *iya tetap ada koordinasi..*
- Bidan Moramo Utara *koordinasi sama bikor atau kapus*
- Bidan Soropia *kalo ada masalah tetap kita berkoordinasi sama bikor atau kapus*

TRANSKRIP PENELITIAN MODEL PELAYANAN BIDAN

BIDAN KOORDINATOR

A Keberadaan Bidan Lokal

1 bagaimanakah pelayanan yang dilakukan bidan yang bertugas di wilayah kerja anda dan khususnya di suku bajo?

- Bikor Kolono : *bidan yang bertugas sudah memberikan pelayanan sesuai standar..hanya saja terkadang kendala dengan masyarakatnya atau ibu-ibu masih ada yang diberitau beberapa kali baru mau kebidan untuk periksa*
- Bikor Moramo : *menurut saya selaku bikor bidan desa yang bertugas disana sudah berupaya sesuai kemampuannya*
- Bikor Soropia : *pelayanan bidan kami khususnya di bajo sudah baik, apalagi sudah tinggal di desa bajo umumnya ibu-ibu periksa ke polindes dulu, begitu juga masyarakat*

2 seperti apa bentuk evaluasi yang bidan koordinator lakukan untuk menilai kinerja bidan anda khususnya suku bajo

- Bikor Kolono : *selaku bikor saya mengunjungi langsung bidan di polindes, melihat bidan bekerja*
- Bikor Moramo : *kami bersama kapus berkunjung ke desa pada saat jadwal posyandu, tapi kadang juga kalo ada supervisi dari dinas kesehatan kabupaten*
- Bikor Soropia : *saya ke polindes langsung dan saat posyandu atau pada saat bidan membawa laporannya ke puskesmas*

3 apakah ada masalah-masalah atau laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan di Suku Bajo?

- Bikor Kolono : *sepengetahuan saya laporan masyarakat mengenai pelayanan bidan yang tidak sesuai belum ada*
- Bikor Moramo : *kalo laporan dari masyarakat tentang pelayanan bidan belum ada, kecuali kerana bidan tidak selalu ada di tempat*
- Bikor Soropia : *belum ada laporan dari masyarakat sampai saat ini, karena bidan selalu menyampaikan langsung kepada saya jika ada masalah di desa Bajo*

4 apakah ada kemajuan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat secara umum dan khusus pada suku bajo dengan keberadaan bidan lokal di sana?

- Bikor Kolono : *kalo kemajuan ya ada..dari sebelumnya masyarakat malas ke petugas kesehatan (bidan) sekarang ini ada yang sakit atau mau periksa hamil selalu ke bidan tetapi masih ada juga yang pergi ke dukun dulu*
- Bikor Moramo : *ya, pasti berbeda dengan adanya bidan di desa ibu-ibu sudah mau periksa ke bidan*
- Bikor Soropia : *ada kemajuan seperti mau periksa kesehatan anaknya, ibu mau periksa kehamilannya mereka ke polindes saja ketemu bidannya*

B Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1 bagaimana bidan melakukan asuhan kebidanan di Suku Bajo?

- Bikor Kolono : *kalo asuhan kehamilan, saya tekankan bidan agar melakukan asuhan sesuai standar pelayanan 14 T hanya tergantung kondisi masyarakat disana dan ketersediaan fasilitas di polindes seperti alat pemeriksaan Hb yang tidak ada*
- Bikor Moramo : *saya sudah menganjurkan bidan untuk memberikan asuhan sesuai standar*
- Bikor Soropia : *yang saya arahkan sesuai standar, tapi harus melihat situasi dan kondisi masyarakat serta fasilitas kita yang ada di polindes*

2 apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada masalah-masalah di tempat kerjanya?

- Bikor Kolono : *ya, bidan desa berkoordinasi dengan saya setiap bulan, saat membawa laporannya ke puskesmas, dan jika ada masalah yang ditemukan seperti itu*
- Bikor Moramo : *kalo bidan sulis ada masalah dalam memberikan pelayanan pasti menghubungi saya fia telpon atau konsultasi langsung saat ketemu di puskesmas*
- Bikor Soropia : *koordinasi bidan setiap ada masalah seperti kalo ada kasus, pasti mereka menghubungi saya..*

C Pelayanan Intranatal

1 bagaimanakah bidan melakukan asuhan persalinan pada suku bajo?

- Bikor Kolono : *asuhan yang dilakukan bidan memang yang diharapkan sesuai standar, namun kadang-kadang dari ibu-ibunya/masyarakatnya masih kurang pro aktif seperti kalau sudah merasakan adanya tanda persalinan belum mau ke polindes tapi masih menunggu di rumah*
- Bikor Moramo : *saya sudah mengarahkan jika asuhan persalinan harus sesuai dengan APN, tapi kalo ada kelainan langsung dirujuk ke puskesmas*
- Bikor Soropia : *penekanan memang sesuai dengan standar APN, tetapi tergantung dari kondisi, kalo normal ke rumah tunggu dulu dan kalo patologis langsung di rujuk saja.*

2 adakah koordinasi bidan yang bertugas di Suku Bajo dengan anda?

- Bikor Kolono : *pasti berkoordinasi dengan bikor..*
- Bikor Moramo : *ada koordinasi, apalagi bila ada masalah*
- Bikor Soropia : *ya berkoordinasi dengan bikor terutama jika ada masalah di desanya..*

3 bagaimanakah bidan yang bertugas pada suku bajo melakukan pertolongan persalinan dengan bayi asfiksia?

- Bikor Kolono : *bidan sudah mengetahui manajemen asfiksia, namun selama belum ada laporan bayi dengan asfiksia.*
Bikor Moramo : *selama ini belum ada laporan bayi mengalami asfiksia, tetapi teknik penanganan asfiksia bidan sudah tahu*
Bikor Soropia : *penanganan asfiksia disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia disana dan kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan manajemen asfiksia*

4 apakah bidan yang bertugas di suku bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda jika ada masalah-masalah dalam menangani persalinan ibu di tempat kerjanya?

- Bikor Kolono : *ya, pasti bidan menghubungi saya via telpon, karena bidan tinggal di polindes dan terkadang saya yang langsung ke tempatnya*
Bikor Moramo : *berkoordinasi dengan menyampaikan langsung ke saya dikantor atau via telpon*
Bikor Soropia : *bila ada bayi yang mengalami asfiksia bidan sudah tau penanganannya..*

D Pelayanan Postnatal

1 bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan Nifas di Suku Bajo?

- Bikor Kolono : *melakukan kunjungan rumah sebanyak empat kali untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan bayinya*
Bikor Moramo : *biasanya bidan berkunjung ke rumah ibu sesuai aturannya empat kali*
Bikor Soropia : *bidan mengunjungi ibu nifas di rumah..*

2 apakah bidan yang sudah bertugas di suku bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada masalah-masalah dalam masa nifas di tempat kerjanya?

- Bikor Kolono : *bidan selalu koordinasikan ke saya bila ada masalah pada ibu nifas seperti ibu nifas mengalami demam, kemudian payudaranya bengkak*
Bikor Moramo : *ya..menyampaikan kepada saya melalui telepon kalo ada masalah*
Bikor Soropia : *pasti bidan menghubungi saya*

3 bagaimana koordinasi bidan yang bertugas di Suku Bajo dalam memberikan pelayanan KB?

- Bikor Kolono : *biasanya bidan mengkoordinasikan PUS yang ingin ber Kb dan ingin berhenti ber Kb karena alasan tertentu, seperti ingin punya anak lagi atau mengalami efek samping yang mengganggu*
Bikor Moramo : *bidan menyampaikan kepada saya saat ada masalah seperti ibu yang tidak mau ber Kb karena dilarang suaminya..*
Bikor Soropia : *memberitahu atau melaporkan jumlah PUS yang sudah menjadi akseptor dan yang tidak mau ber Kb ataupun ingin ganti cara Kb*

E Pelayanan Kesehatan Bayi

1 bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan bayi, balita dan anak di suku Bajo?

- Bikor Kolono : *melakukan perawatan di rumah pada bayi baru lahir saat melakukan kunjungan nifas atau menganjurkan ibu membawa anaknya ke polindes*
Bikor Moramo : *Melakukan perawatan dirumah seperti perawatan tali pusat, mengajarkan pada ibunya tentang perawatan bayi sehari-hari..*
Bikor Soropia : *asuhan di rumah pada saat kunjungan nifas..*

2 apakah bidan yang bertugas di suku Bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan pada bayi, balita dan anak dan jika ada masalah-masalah yang ditemui?

- Bikor Kolono : *jika ada masalah seperti saat pelayanan di posyandu ada bayi atau balita yang berat badannya tidak naik dalam dua bulan berturut-turut ataupun ada bayi/balita yang sakit biasanya langsung di rujuk.*
Bikor Moramo : *bidan selalu menyampaikan kepada saya setiap kali sesudah kegiatan posyandu..*
Bikor Soropia : *berkoordinasi dengan saya dengan melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan di desa baik di posyandu maupun di polindes, tapi jika ada bayi yang sakit segeradirujuknya ke puskesmas*

TRANSKRIP PENELITIAN MODEL PELAYANAN BIDAN

TOKOH MASYARAKAT

- A Keberadaan Bidan Lokal
- 1 siapa bidan yang bertugas di desa anda?
Toma Kolono *ibu bidan (sambil menunjuk bidan dian)*
Toma Moramo *bidan PTT tinggal di Ranoooha*
Toma Soropia *ibu bidan saya tidak tau namanya*
- 2 sudah berapa lama bidan tersebut bertugas di desa anda?
Toma Kolono *belum satu tahun*
Toma Moramo *belum cukup kayaknya satu tahun, tapi dia memang tinggal disini sebelum jadi bidan*
Toma Soropia *sepertinya sudah lebihmi satu tahun dia tugas disini..*
- 3 bagaimana sosok bidan yang bertugas di desa anda tersebut?
Toma Kolono *melayani masyarakat, biar tengah malam..*
Toma Moramo *bidan kerjasama dengan masyarakat, kalo masyarakat butuh pelayanan cepat dilayani*
Toma Soropia *bidannya baik, kalo kita minta periksa langsung dilayani*
- 4 menurut anda sebagai Tokoh masyarakat apakah ada perbaikan atau peningkatan kesehatan masyarakat dengan adanya bidan memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa anda?
Toma Kolono *perubahan besar selama ada ibu bidan..*
Toma Moramo Utara *ada perubahan, karena sudah mau periksa ke puskesmas..*
Toma Soropia *iya ada peningkatan karena ibu ibu disini sudah tau kalo melahirkan langsung ke rumah tunggu*
- B Pelayanan Kesehatan ibu Dan Anak
- 1 dimanakah keluarga anda memeriksakan kehamilan atau kesehatannya selama ini?
Toma Kolono *pada bidan, ada juga sama dukun*
Toma Moramo *biasanya sama dukun dulu..,nanti sudah besar kehamilannya baru kebidan*
Toma Soropia *sama ibu bidan..*
- 2 dimana bidan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Polindes, Posyandu, di rumah bidan atau di rumah warga)?
Toma Kolono *kalo disini biasanya di polindes/rumah bidan karena bidan tinggal disitu*
Toma Moramo *posyandu, biasa juga di rumahnya bidan..*
Toma Soropia *polindes, kalo tidak ada bidan kita telpon dia langsung datang dipolindes*
- 3 bagaimanakah bidan memberikan penyuluhan kepada warga di desa?
Toma Kolono *kadang-kadang dia berikan penyuluhan*
Toma Moramo *kadang-kadang juga ada penyuluhan*
Toma Soropia *biasa dia kasih kita penyuluhan*
- 4 apakah bidan mengantarkan kliennya ke puskesmas atau RS jika ada yang mengalami masalah-masalah kesehatan yang tidak dapat ditanganinya?
Toma Kolono *iya pasien diantar ke puskesmas...*
Toma Moramo *iya kalo ada ditempat..biasa juga langsung disuruh ke puskesmas*
Toma Soropia *biasanya bidan langsung mengantarkan ke puskesmas*

5 bagaimanakah bidan memberikan pelayanan kepada warga?

Toma Kolono baik, kapan saja kita minta periksa langsung dilayani
Toma Moramo *bidannya datang kalo ditelpong..*
Toma Soropia *baik..kita langsung dilayani.*

C Pelayanan Intranatal

1 dimanakah individu, keluarga ataupun masyarakat anda meminta pertolongan ketika hendak melahirkan?

Toma Kolono *biasanya sama bidan..*
Toma Moramo *ada bidan..ada juga dukun..*
Toma Soropia *sama bu bidan ji..*

2 apakah anda pernah mendengarkan himbauan bidan agar warga khususnya ibu harus melahirkan pada tenaga kesehatan (Bidan)?

Toma Kolono *belum pernah..*
Toma Moramo *saya belum pernah dengar..*
Toma Soropia *pernah juga saya dengar...*

TRANSKRIP PENELITIAN MODEL PELAYANAN BIDAN

A Keberadaan Bidan Lokal

- 1 Bagaimanakah sistem penempatan tenaga kesehatan atau bidan di wilayah kerja anda?
Kapus Kolono *Bila ada tenaga bidan, maka akan ditempatkan pada desa yang belum bidannya penempatannya tentunya secara proporsional, serta tetap memperhatikan potensi tenaga kesehatan lokal yang ada pada wilayah tertentu*
Kapus Moramo
Kapus Soropia *Saya mempertimbangkan daerah asal dari setiap bidan yang ada dan saya akan menempatkan berdasarkan pertimbangan tersebut*
- 2 Bagaimanakah pelayanan yang dilakukan bidan yang bertugas di wilayah kerja anda dan khususnya di suku bajo?
Kapus Kolono *Bidan memberikan pelayanan sesuai kondisi yang ada di desa tersebut*
Kapus Moramo *Tentunya tetap mengikuti prosedur pelayanan kesehatan dan tidak bertentang dengan budaya dan adat istiadat di wilayah tersebut*
Kapus Soropia *Sesuai dengan prosedur pelayanan KIA yang ada dan tetap mengacu pada kebutuhan dan kondisi masyarakat di desa bajo*
- 3 Seperti apa bentuk evaluasi yang kepala puskesmas lakukan untuk menilai kinerja bidan anda khususnya di suku bajo?
Kapus Kolono *Supervisi dilakukan oleh bidan koordinator dan dilaporkan pada rapat mini lokakarya puskesmas*
Kapus Moramo *Melakukan supervisi periwulan, Memperhatikan cakupan kegiatan serta peran serta masyarakat*
Kapus Soropia *Supervisi yang dilakukan sesuai dengan kondisi, karena kami sudah limpahkan kepada bidan koordinator untuk melakukan supervisi pada bidan desa masing-masing.*
- 4 Apakah ada masalah-masalah tau laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan di suku bajo?
Kapus Kolono *Selama ini masalah pelayanan KIA masih bisa diatasi oleh bidan*
Kapus Moramo *Sampai sejauh ini belum ada masalah dan laporan yang berarti karena petugas yang bertugas di daerah tersebut merupakan warga atau anggota keluarga mereka sendiri*
Kapus Soropia *Khususnya di desa bajoe sejauhny ini masalah yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak masih bisa di atasi oleh bidan , namun jika masalah tersebut sulit diatasi kami menekan bidan untuk segera merujuk ke Puskesmas*
- 5 Adakah kemajuan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat secara umum dan khusus pada suku bajo dengan keberadaan bidan lokal di sana? Kalau ada, seperti apa?
Kapus Kolono *ooo iya...masyarakat disini sudah mau memeriksakan kesehatannya sama bidan..*
Kapus Moramo *ya Alhamdulillah ada kemajuan, contohnya masyarakat sudah mau menerima pelayanan imunisasi meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan*
Kapus Soropia *Tentu ada kemajuannya, yang selama ini mereka susah untuk menerima pelayanan yang diberikan oleh petugas, misalnya walaupun periksa kehamilannya pada bidan tetapi ketika mau melahirkan perginya ke dukun, tetapi sekarang ini dengan adanya bidan yang menetap di desa bajoe ibu-ibu sudah benar-benar memanfaatkan polindes yang ada, baik untuk memeriksakan kehamilannya, kesehatan anaknya, pelayanan imunisasi, juga kesehatan masyarakat secara umum seperti ingin berobat karena demam, sakit perut, dsb. Dalam hal ini juga ada peningkatan dari segi cakupan pelayan KIA dan KBnya*

B Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

- 1 Bagaimakah bidan melakukan asuhan kebidanan di suku bajo?
Kapus Kolono *Selama ada bidan di desa langgapulu peningkatan kesehatan masyarakat secara umum terlihat ada kemajuan,*
Kapus Moramo *Cara bidan melakukan asuhan kebidanan di suku bajo telah banyak memberikan motivasi untuk melahirkan di fasilitas kesehatan (PONED) di puskesmas.*
Kapus Soropia *Saya selaku kepala puskesmas tentunya menekankan kepada bidan-bidan yang bertugas di desa melalui Bikor agar mereka memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, khususnya di suku bajo karena tingkat kesadaran masyarakatnya yang relatif masih rendah, maka bidan harus selalu di motivasi dengan baik agar mereka proaktif terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan*
- 2 Apakah bidan yang bertugas di suku bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada masalah-masalah di tempat kerjanya?
Kapus Kolono *Koordinasi bidan langsung sama bidan koordinator bila ada masalah di desa*
Kapus Moramo *Koordinasi bidan dengan kami cukup intens terutama jika terjadi masalah-masalah kesehatan di tempat tugas*
Kapus Soropia *Ya, terutama bila ada masalah maka koordinasi bidan desa melalui bikor dulu, baru dari bikor ke saya selaku kepala Puskesmas.*

C Pelayanan Intranatal

1 Bagaimanakah bidan melakukan asuhan persalinan pada suku bajo?

- Kapus Kolono *bidan melakukan persalinan pada fasilitas kesehatan yang tersedia dan merujuk bila ada masalah*
Kapus Moramo *bidan melakukan asuhan persalinan tetap mengacu pada APN dan tetap menghargai budaya dan adat istiadat mereka*
Kapus Soropia *Penanganan persalinan kami menekankan tetap mengacu pada APN dan tetap menghargai kearifan lokal yang ada di masyarakat bajo*

2 Adakah koordinasi bidan yang bertugas di suku Bajo dengan Anda?

- Kapus Kolono *mereka langsung koordinasi pada bidan koordinator*
Kapus Moramo *ya, tetap ada koordinasi dan intens*
Kapus Soropia *Ya koordinasi baik*

3 Adakah bidan di suku bajo yang berkoordinasi dengan anda jika ada masalah-masalah dalam menangani persalinan ibu di tempat kerjanya?

- Kapus Kolono *Ya koordinasi baik*
Kapus Moramo *iya ada*
Kapus Soropia *Ya koordinasi baik*

D Pelayanan Postnatal

1 Bagaimanakah bidan melakukan asuhan kebidanan masa nifas di suku bajo?

- Kapus Kolono *mereka melakukan kunjungan rumah setelah persalinan*
Kapus Moramo *ya ada melakukan kunjungan rumah, setelah ibu melahirkan*
Kapus Soropia *bidan melakukan kunjungan rumah apabila ada ibu yang habis melahirkan..*

2 Apakah bidan yang bertugas di suku bajo senantiasa berkoordinasi dengan anda dalam melakukan pelayanan dan jika ada kerjanya? masalah-masalah dalam masa nifas di tempat

- Kapus Kolono *ada koordinasi sama bidan koordinator*
Kapus Moramo *seperti yang jelaskan tadi bahwa mereka berkoordinasi dulu sama bidan koordinasi*
Kapus Soropia *ya, koordinasi baik*

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202047047, 6 November 2020

Pencipta

Nama : **Sultina Sarita, SKM., M.Kes., Hj. Sitti Zaenab, SST., SKM., M.Kes. dkk**

Alamat : **BTN Mahkota Permai Blok A2 No. 3, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, SULAWESI TENGGARA, 93232**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Poltekkes Kemenkes Kendari**

Alamat : **Jl. Jendral A.H. Nasution G14, Kambu, Kota Kendari, SULAWESI TENGGARA, 93231**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Model Pelayanan Bidan Untuk Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Pada Suku Bajo Provinsi Sulawesi Tenggara**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **2 Desember 2016, di Kendari**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000215010**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sultina Sarita, SKM., M.Kes.	BTN Mahkota Permai Blok A2 No. 3, Rahandouna, Poasia
2	Hj. Sitti Zaenab, SST., SKM., M.Kes.	BTN Batu Marupa Blok E.1 No. 31, Rahandouna, Poasia
3	Heyrani, S.Si.T., M.Kes.	Jl. H.E.A. Mokodompit Lrg. Pelangi, Lalorara, Kambu

